

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2: Pädagogisch- Therapeutische Berufe
Studiengang Logopädie

Bachelor-These

THERAPIE DES STOTTERNS: EINZELSETTING VS. GRUPPENSETTING

Vorteile und Nachteile in der Arbeit am Stottern im Einzelsetting
verglichen mit dem Gruppensetting aus der Sicht von Stotternden,
die in einer Selbsthilfegruppe aktiv sind

Eingereicht von:

Helena Bänziger

Beratung: Jürgen Kohler

Datum: 4. Februar 2009

ABSTRACT

Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2: Pädagogisch-therapeutische Berufe
Studiengang Logopädie

Bachelor-These

Therapie des Stotterns: Einzelsetting vs. Gruppensetting

Vorteile und Nachteile in der Arbeit am Stottern im Einzelsetting verglichen mit dem Gruppensetting aus der Sicht von Stotternden, die in einer Selbsthilfegruppe aktiv sind

Ob für Stotternde Therapie im Einzelsetting oder im Gruppensetting besser geeignet ist, lässt sich nicht allgemein beantworten. Dazu sind jeder Stotternde und seine Symptomatik zu individuell. Jedoch haben sowohl das Einzelsetting als auch das Gruppensetting ihre spezifischen Vorteile und Nachteile. In der Literatur findet sich keine solche Gegenüberstellung. Durch die Befragung von Stotternden, die in einer Selbsthilfegruppe aktiv sind, haben sich die jeweiligen Vorteile und Nachteile der Settings klar herauskristallisiert und können als Entscheidungshilfe bei der Wahl eines Therapiesettings verwendet werden.

It can't be said in general if therapy for stutters is better done in groups or on a one to one basis with a therapist. There are no two stutters and their symptoms exactly the same. But both therapy settings have their advantages and disadvantages. There is no such comparison of the two in literature. This research is based on interviews with stutters, who are active in support group. The advantages and disadvantages of both settings have emerged clearly and the findings can now be used to help choosing the best therapy setting.

4. Februar 2009

Helena Bänziger

INHALTSVERZEICHNIS

1	VORWORT	1
2	EINLEITUNG	2
2.1	Themenwahl	2
2.2	Forschungsfrage	2
2.2.1	Erläuterungen zur Forschungsfrage.....	3
2.3	Forschungsstrategie und Methode	3
3	LITERATUR ZUM THEMA	4
3.1	Definition Stottern	4
3.2	Entwicklungsunflüssigkeiten	4
3.3	Andere Störungen der Rede	5
3.4	Ätiologie	5
3.5	Verlauf und Häufigkeit, etwas Statistik	7
3.6	Symptomatik	7
3.6.1	Kernsymptomatik.....	8
3.6.2	Begleitsymptomatik.....	8
3.7	Diagnostik	9
3.8	Therapie	9
3.8.1	Indirekter Therapieansatz.....	9
3.8.2	Direkter Therapieansatz.....	10
3.9	Ausgewählte Ansätze	11
3.9.1	Non-avoidance-Ansatz.....	11
3.9.2	Fluency Shaping.....	12
3.10	Setting	13
3.10.1	Einzeltherapie.....	13
3.10.1.1	Vorteile der Einzeltherapie.....	13
3.10.1.2	Nachteile der Einzeltherapie.....	13
3.10.2	Gruppentherapie.....	14
3.10.2.1	Vorteile der Gruppentherapie.....	14
3.10.2.2	Nachteile der Gruppentherapie.....	15
3.10.3	Gruppentherapie versus Einzeltherapie.....	15
3.11	Selbsthilfe	17

4	METHODISCHES VORGEHEN.....	18
4.1	Gewählte Forschungsstrategie und -methode.....	18
4.2	Leitfaden.....	18
4.3	Beschreibung der Stichprobe.....	19
4.4	Beschreibung der Durchführung.....	20
4.5	Datenanalyse und -aufarbeitung.....	21
5	ANALYSE DER DATEN.....	22
5.1	Vorteile des Einzelsettings.....	22
5.1.1	Zusammenfassung.....	23
5.2	Nachteile des Einzelsettings.....	23
5.2.1	Zusammenfassung.....	24
5.3	Vorteile des Gruppensettings.....	25
5.3.1	Zusammenfassung.....	26
5.4	Nachteile des Gruppensettings.....	27
5.4.1	Zusammenfassung.....	27
5.5	Einflussfaktoren auf die Therapie.....	28
5.5.1	Zusammenfassung.....	29
5.6	Reihenfolge und Indikation.....	29
5.6.1	Zusammenfassung.....	31
5.6.1.1	Einzelsetting.....	31
5.6.1.2	Gruppensetting.....	32
5.7	Therapiegeschichte und Meinung der Betroffenen.....	32
6	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG.....	33
6.1	Vorteile des Einzelsettings.....	33
6.2	Nachteile des Einzelsettings.....	33
6.3	Vorteile des Gruppensettings.....	34
6.4	Nachteile des Gruppensettings.....	34
6.5	Allgemeines.....	35
6.6	Tabellarische Zusammenfassung.....	36
7	AUSBlick.....	37
8	REFLEXION.....	38
9	LITERATURVERZEICHNIS.....	39
	ANHANG.....	41

1 VORWORT

Welche Therapie ist denn nun die Richtige, um das Stottern zu behandeln? Diese Frage beschäftigt Therapieforscher schon lange und lässt sich nicht abschliessend beantworten. Es gibt nicht *die* Therapie des Stotterns, welche immer und bei allen Betroffenen gleich gut funktioniert. Zu viele Faktoren spielen eine Rolle für den Erfolg und den Misserfolg der Therapie.

Einer dieser Faktoren ist das Setting: Ist es besser, die Therapie des Stotterns im Einzelsetting oder im Gruppensetting durchzuführen? Diese Frage beschäftigte die Verfasserin dieser Arbeit. Da aber jeder Stotternde und seine Symptomatik als Einzelfälle zu betrachten sind, vermutete die Verfasserin bereits, dass es auch für diese Frage keine abschliessende Antwort gibt und dass beide Settings jeweils Stärken und Schwächen haben. Diese Vorteile und Nachteile des Einzel- und des Gruppensettings werden in dieser Arbeit betrachtet.

In der Literatur findet sich kein direkter Vergleich des Einzel- und des Gruppensettings in der Stottertherapie. Darum kommen in dieser Arbeit Stotternde durch eine Befragung selbst zu Wort, schliesslich können sie am besten vergleichen und einschätzen.

Die Befragungen erlebte die Verfasserin als sehr spannend und aufschlussreich. Die Aussagen der Befragten zu den Vorteilen und Nachteilen der beiden Settings waren differenziert und gewinnbringend. Diesen Gewinn möchte die Verfasserin der Leserin und dem Leser gerne weitergeben.

Ein herzlicher Dank geht an die Befragten, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt haben und an die VERSTA (Vereinigung für Stotternde und Angehörige), welche Interviewpartner vermittelt hat.

Auch an Jürgen Kohler für die Unterstützung als Berater während des ganzen Arbeitsprozesses, an Vreni Bänziger, Brigitte Müller und Susi Müller für das genaue Korrekturlesen und an Joel Bänziger für die graphische Unterstützung geht ein ganz herzlicher Dank.

Noch eine kleine formale Anmerkung: Männlich oder weiblich? Die Verfasserin orientiert sich an der Mehrheit der Genannten und schreibt darum „die Therapeutin, die Logopädin“ und „der Stotternde, der Befragte“.

2 EINLEITUNG

2.1 Themenwahl

Durch Vorlesungen an der HfH war mir das Stottern als eine multifaktoriell bedingte, sehr individuell ausgeprägte Störung des Redeflusses bekannt. Ich hatte grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Symptomatik, Ätiologie, Diagnostik und Therapie. Auf der Studienreise in Ravensburg erhielt ich zusammen mit fünf anderen Studentinnen eine Woche lang die Gelegenheit zu teilnehmender Beobachtung in Frank Herzigers Intensiv-Stottertherapie (HIST). Mehrere Kinder und Jugendliche der Gruppe vertraten die Ansicht, dass Therapie im Einzelsetting ihnen nicht geholfen hätte und allgemein „nichts bringe“. Das beunruhigte mich, da meiner Vermutung nach die Mehrheit der Stottertherapien – in der Schweiz jedenfalls – im Einzelsetting (Therapeutin - Stotternder) stattfindet. Allerdings stellte ich in meinen Beobachtungen fest, dass viele Aspekte der Gruppentherapie von Frank Herziger in einer Einzeltherapie nicht umgesetzt werden könnten. Die Gruppendynamik und die Solidarität unter den Betroffenen wurden gezielt genutzt, was ich sehr interessant fand.

Dadurch kamen bei mir viele Fragen auf: Zuallererst, ob denn die Stottertherapie im Einzelsetting (und damit wahrscheinlich auch meine zukünftige Arbeit) umsonst sei? Wie kommen Kinder und Jugendliche zu der Aussage, dass Einzeltherapie nichts nütze? Was ist die Meinung der Therapeutinnen zu diesem Thema? Woran könnte es liegen, dass Einzeltherapie weniger Erfolg hat, wenn dem so ist? Welche Vorteile hat die Gruppentherapie? Welche Vorteile hat die Einzeltherapie? Und wo sind die Grenzen? ...

So beschloss ich, in meiner Bachelorthese wenigstens einem Teil dieser Fragen nachzugehen. Mein Hauptinteresse galt der Meinung der primär Betroffenen, also selbst stotternden Personen. Ich wollte wissen, wie sie zu den verschiedenen Therapiesettings stehen, warum dem so ist und welche Vor- und Nachteile sie in den jeweiligen Settings sehen.

2.2 Forschungsfrage

Daraus ergab sich folgende Forschungsfrage:

Welche Vorteile und Nachteile gibt es in der Arbeit am Stottern im Einzelsetting verglichen mit dem Gruppensetting aus der Sicht von Stotternden, die in einer Selbsthilfegruppe aktiv sind?

2.2.1 Erläuterungen zur Forschungsfrage

Diese Forschungsfrage impliziert, dass jedes Setting verschiedene Möglichkeiten und Grenzen bietet und versucht, diese herauszufinden.

Die Begriffe „Stottern“, „Setting“ und „Selbsthilfegruppe“ werden in der Literatur zum Thema (Kapitel 3) definiert und erläutert.

Der Begriff „Arbeit am Stottern“ bezieht sich hauptsächlich auf die Therapie des Stotterns (Kapitel 3.8), wurde jedoch so weit gefasst, um nicht-logopädisch geführte Therapien und Kurse sowie Aktivitäten einer Selbsthilfegruppe nicht auszuschliessen. Der Grund dafür ist die Annahme, dass sich sowohl positive als auch negative Aspekte eines nicht-logopädischen Settings (z.B. Selbsthilfgruppenarbeit) auf die logopädische Therapie übertragen lassen.

Da die Stichprobe aus Stotternden besteht, die in einer Selbsthilfegruppe aktiv sind, weist sie eventuell Besonderheiten im Vergleich zu anderen Stotternden auf. Deshalb wurde die Formulierung „aus der Sicht von...“ gewählt, die aber auch die Individualität der Ansichten und Meinungen eines jeden Stotternden betonen soll.

2.3 Forschungsstrategie und Methode

Die Literatur über Stottern betont die Einzigartigkeit jedes Stotterns und auch meine persönlichen Erfahrungen zeigen mir, dass jeder Stotternde, dessen Lebensgeschichte und dessen Stottern sehr individuell sind. Um dieser idiographischen (einzelfallorientierten) Sicht des Stotterns gerecht zu werden, erscheint eine qualitative Fallstudie mittels teilstrukturierter Interviews (Cropley, 2002, S. 94 und S. 107) eine gerechtfertigte Herangehensweise.

In der Literatur gibt es keine direkte Gegenüberstellung des Gruppensettings und des Einzelsettings. Die Interviews sollen darum nicht zu sehr strukturiert sein, um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, wichtige Aspekte, die in der Literatur nicht genannt sind, zu ergänzen.

Das methodische Vorgehen orientiert sich hauptsächlich an den Werken von Cropley (2002) und Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2007).

Die Stichprobe umfasst selbst von Stottern betroffene Personen mit einem Mindestalter von 15 Jahren, die in einer Selbsthilfegruppe aktiv sind. Die Anzahl der Befragten soll möglichst hoch sein, um die Aussagen besser miteinander vergleichen zu können und damit gemeinsame Aussagen ein grösseres Gewicht bekommen.

Genauer über das methodische Vorgehen wird in Kapitel 4 erläutert.

3 LITERATUR ZUM THEMA

3.1 Definition Stottern

Stottern ist ein komplexes Phänomen mit sehr individueller Ausprägung. Darum fällt es schwer, eine umfassende und trotzdem kurze Definition des Stotterns zu schreiben. Ausserdem kommt es leicht zu Kontroversen, wenn die Definitionen Spekulationen zur Verursachung des Stotterns enthalten (Natke 2005, S.7).

Häufig werden deskriptive Definitionen geschrieben, die Kern- und manchmal auch Begleitsymptomatik beschreiben. Eine der bekanntesten und meist zitierten ist die sogenannte „Standard Definition of Stuttering“ von Wingate:

Stottern ist eine Unterbrechung im Fluss des verbalen Ausdrucks, die charakterisiert ist durch unwillentliche, hörbare oder stille Wiederholungen und Dehnungen bei der Äusserung kurzer Sprachelemente, insbesondere: Laute, Silben und Wörter mit einer Silbe. Diese Unterbrechungen geschehen in der Regel häufig oder sind deutlich ausgeprägt und sind nicht ohne weiteres kontrollierbar.

(Wingate 1964, zit. nach Sandrieser und Schneider, 2001, S. 2)

3.2 Entwicklungsunflüssigkeiten

Nach Ochsenkühn und Thiel (2005, S. 8) durchlaufen 80% der zwei- bis fünfjährigen Kinder eine Phase unflüssigen Sprechens, die in der Regel nicht länger als sechs Monate dauert. Diese Unflüssigkeiten sind Teil der kindlichen Sprachentwicklung – darum die Wahl des Begriffs Entwicklungsunflüssigkeiten – und von Stottern abzugrenzen. Die einzelnen Leistungen des kindlichen Sprachsystems und deren Koordination sind noch nicht so gefestigt wie bei einem erwachsenen Sprecher, darum „stolpern“ die Kinder häufig. Dabei kommt es zu „anstrengungsfreien Satzteil-, Wort- und gelegentlichen Silbenwiederholungen (...), die der Planung dienen.“ (ebd.)

3.3 Andere Störungen der Rede

Ebenfalls vom Stottern abzugrenzen sind unter anderem Poltern, Mutismus, Logophobie (Sprechangst), Tachylalie (sehr schnelles, aber flüssiges Sprechen), spasmodischer Dysphonie und neurogenes Stottern infolge einer hirnrorganischen Erkrankung. Sie gehören zu den Störungen der Rede, unterscheiden sich aber teilweise stark in Symptomatik, Ätiologie etc. Die hier genannten Störungen zu beschreiben und auf die Differenzialdiagnostik einzugehen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Kurze Zusammenfassungen finden sich jedoch beispielsweise in Sandrieser und Schneider (2001) oder Ochsenkühn und Thiel (2005).

3.4 Ätiologie

Trotz verschiedenster Bemühungen der Stotterforschung „bestehen noch keine eindeutigen Kriterien, welche Faktoren für die Entstehung oder Aufrechterhaltung von Stottern verantwortlich gemacht werden können“ (Sandrieser & Schneider, 2001, S. 18). Die Autoren sind sich heute darin einig, dass Stottern multifaktoriell bedingt ist und meist nicht einer Ursache zugeordnet werden kann. Natke (2005) gebraucht den Begriff des idiopathischen (auch idiographischen, idiosynkratischen) Stotterns, „das sich ohne offensichtlichen Anlass in der Kindheit entwickelt“ und „im folgenden immer gemeint [ist, Anm. d. Verf.], wenn von 'Stottern' die Rede ist“ (S.7).

Wissenschaftlich abgesichert sind jedoch die Variablen der drei Faktorenbündel, die Johannsen und Schulze (1993, S. 6) für die Entstehung, Aufrechterhaltung und den Verlauf des Stotterns nennen. Physiologische, psychosoziale und psycholinguistische Faktoren stehen miteinander in interaktiver Beziehung und nehmen Einfluss auf das Stottern.

Physiologische Faktoren:	cerebrale Dominanz, Reaktionszeit, Motorik, sensorische Wahrnehmungsprozesse, Vererbung
Psychosoziale Faktoren:	Persönlichkeits-, Einstellungs- und Verhaltensmerkmale der Eltern, Familieninteraktion, intrapsychische Besonderheiten des Kindes
Psycholinguistische Faktoren:	Pragmatik, Prosodie, Syntax, Phonologie, Semantik, Sprach- und Sprechentwicklung

Dies ist auch im Anforderungen- und Kapazitätenmodell von Starkweather enthalten (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 29). Abb. 1 zeigt das Modell im Gleichgewicht. Anforderungen (an sich selbst sowie von der Umwelt) und Kapazitäten sind ausgeglichen, was flüssiges Sprechen ermöglicht.

Abb. 1: Anforderungen- und Kapazitätenmodell (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 30)

Stottersymptomatik kann nun unter zwei verschiedenen Voraussetzungen des Ungleichgewichts entstehen. Entweder besteht ein Untergewicht an Kapazitäten oder ein über längere Zeit anhaltendes Übergewicht an Anforderungen.

Nicht nur die Entstehung der Stottersymptomatik kann durch dieses Modell erklärt werden, sondern auch deren Schwankungen. Die hohen Anforderungen ungünstiger Kommunikationsbedingungen beispielsweise können die Sprechflüssigkeit erheblich beeinflussen.

3.5 Verlauf und Häufigkeit, etwas Statistik

Nach Sandrieser und Schneider (2001, S. 2) fängt die Hälfte aller stotternden Kinder vor dem 4. Lebensjahr zu stottern an. „Nach dem 12. Lebensjahr ist fast kein Beginn des Stotterns mehr zu erwarten.“ (ebd.) Ochsenkühn und Thiel (2005, S. 3) schreiben, bezogen auf Deutschland, von 3-5% aller Kinder und 1% aller Erwachsenen, die stottern. Aufgrund einer Therapie oder spontan kommt es bei vielen Kindern zu einer Remission der Störung. Unter den Faktoren, die eine Rückbildung der Symptomatik erschweren, sind: Männliches Geschlecht, eine schwer beeinflussbare Symptomatik und weitere stotternde Familienmitglieder. Besteht das Stottern bis ins Erwachsenenalter, gilt es als „nicht heilbar, eine absolute Symptommfreiheit in allen Situationen und zu allen Zeiten ist unwahrscheinlich“ (Nussbeck, 2007, S. 120).

3.6 Symptomatik

Die Symptomatik ist bei jedem Stotternden individuell ausgeprägt und somit einmalig. Diese idiographische Sicht des Stotterns ist unter den Autoren seit längerem unumstritten und wird zum Beispiel von Motsch (In Hinteregger & Meixner, 1988 S. 32), Johannsen und Schulze (1993, S. 5f) und Natke (2005) vertreten.

Meist wird die Symptomatik unterteilt in Kern- und Begleitsymptomatik. Die Begriffe Primär- und Sekundärsymptomatik sollten nicht verwendet werden, da sie eine gewisse Reihenfolge implizieren (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 4).

„Stottern tritt beim freien Sprechen und beim Lesen auf“ (Nussbeck, 2007, S. 117), wobei die Stärke der Symptomatik situativ schwankt und von verschiedenen Faktoren, wie subjektiv empfundener Sprechdruck oder Tagesform (Natke, 2005, S. 16) abhängig ist. Es können sich auch länger andauernde Phasen relativer Symptommfreiheit mit Phasen starker Symptome abwechseln, wobei die allgemeine Belastung und Stress einen Einfluss zu haben scheinen (Nussbeck, 2007, S. 117).

3.6.1 Kernsymptomatik

Zur Kernsymptomatik gehören tonische und klonische Blockaden. Tonische Blockaden bestehen aus lockeren Wiederholungen von Satzteilen, Wörtern, Silben und Lauten. Angespannte Wiederholungen – oft mit dem Schwalaut „e“ (Nussbeck, 2007, S. 117) – zählt man jedoch zu den klonischen Blockaden, wobei die Unterscheidung in der Praxis oft schwierig ist. Ebenfalls zu den Kloni gehören Verkrampfungen der Sprechmuskulatur, Glottisschläge, Blockierungen von Artikulation, Phonation und Respiration mit Pressversuchen vor dem (Weiter-) Sprechen sowie Lautdehnungen. Meist treten beide Formen gemischt auf (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 5).

3.6.2 Begleitsymptomatik

Sandrieser und Schneider (2001, S. 11) fassen die verschiedenen Ebenen, in denen Begleitsymptomatik auftreten kann, kurz und prägnant zusammen:

Emotionen und Einstellungen:	z.B. psychische Anspannung, Frustration, Sprechangst, Abwertung der Sprechfähigkeit, Selbstabwertung als Sprecher, Versagensangst
Verhalten und Sozialverhalten:	z.B. Vermeiden von Situationen, in denen gesprochen werden muss, Abbruch des Blickkontakts
Sprechverhalten:	z.B. Veränderung der Sprechweise wie Flüstern, langsam Sprechen, Schweigen
Sprachliche Ebene:	z.B. Vermeiden gefürchteter Wörter, Satzabbrüche, Einschub von Floskeln, um ein gefürchtetes Wort aufzuschieben, Satzumstellungen
Motorik:	z.B. physische Anspannung, Mitbewegungen wie Grimassieren, Kopf- und Armbewegungen

Sandrieser und Schneider (2001, S. 11) gehen davon aus, dass Begleitsymptome Reaktionen auf die Kernsymptome sind und sich aus Versuchen, die Stottersymptome zu beenden, entwickeln. Allerdings gehen sie nicht von einer Reihenfolge aus, sondern betonen die Wechselwirkung von Kern und Begleitsymptomatik: „Kernsymptome führen einerseits zur Entwicklung von Begleitsymptomen. Begleitsymptome lösen aber auch Kernsymptome aus und verstärken sie. Zusätzlich können sich auch verschiedene Kern- oder Begleitsymptome jeweils untereinander beeinflussen“ (ebd.).

3.7 Diagnostik

Auf die Diagnostik des Stotterns möchte ich hier nicht eingehen, verweise jedoch auf eine ausführliche Beschreibung und praktisches Material in Ochsenkühn und Thiel (2005).

3.8 Therapie

Die Autoren sind sich heute weitestgehend einig: „Eine frühest mögliche Erkennung und Therapie des Stotterns [ist, Anm. d. Verf.] nötig.“ (Sandrieser & Schneider, 2001, S. 65). Denn die Chancen auf Remission nehmen mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Chronifizierung des Stotterns ab. Aber auch bei Kindern kann – wie die Therapieforschung zeigt – keine Symptomfreiheit versprochen werden (Sandrieser & Schneider, 2001, S. 63).

Im Lauf der Geschichte wurden viele verschiedene Ansätze für die Therapie des Stotterns entwickelt. Grundsätzlich lassen sich direkte und indirekte Methoden unterscheiden, wobei heute meistens eine Kombination direkter und indirekter Methoden angewandt wird. Michael Decher (2006) zum Beispiel beschreibt als erfahrener Stottertherapeut in seinem Buch verschiedene direkte und indirekte Methoden, die er in Kombination anwendet.

Sandrieser & Schneider (2001, S. 63) erachten es ebenfalls als wichtig, dass „eine Therapie für Stottern im Kindesalter sich weder allein auf das Sprechverhalten, noch ausschliesslich auf eine psychotherapeutische Intervention beschränken darf.“

3.8.1 Indirekter Therapieansatz

„Bei der indirekten Vorgehensweise wird, ganz im Sinne des Anforderung- und Kapazitäten-Modells [vgl. Kapitel 3.4, Anm. der Verf.], versucht, bestehende linguistische, psychische, motorische oder kognitive Defizite sowie familiäre Schwierigkeiten zu verbessern und somit indirekt auf den Redefluss einzuwirken“ (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 90). Die Therapie setzt also als indirektes Vorgehen an den Voraussetzungen für flüssiges Sprechen an und nicht am Stottern selbst. Davon können vor allem Kinder profitieren (Nussbeck, 2007, S. 119). Manchmal – vor allem im angloamerikanischen Raum - wird unter dem Begriff „indirekte Therapie“ im engeren Sinn die Therapie ohne das Kind, also Elternt raining und –beratung verstanden (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 90). Öfters wurde der indirekte Ansatz so interpretiert, dass nicht über das Stottern gesprochen werden darf. Diese Tabuisierung ist aus heutiger Sicht fraglich und „mit einer von positiver Wertschätzung und Echtheit geprägten therapeutischen Haltung nur schwer zu vereinbaren“ (ebd.).

Ochsenkühn und Thiel (2005, S. 91) geben eine Übersicht über mögliche indirekte Verfahren:

- Elternberatung und Elterntaining
- Stärkung des Selbstvertrauens (positives Selbstkonzept)
- Förderung der Sprechfreude
- Abbau von Sprechhängsten
- Förderung der Sprachentwicklung
- Reduktion der sprachlichen Komplexität, des Anspruchsniveaus und des Leistungsdrucks
- Betonung nonverbaler Ausdrucksformen und sprachlich-kommunikativer Fähigkeiten
- Entspannung, Tonusregulierung
- Spieltherapeutische Elemente

3.8.2 Direkter Therapieansatz

„Das Kennzeichen der direkten Therapie des (...) Stotterns besteht in der Arbeit am Stottern selbst“ (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 90). Wobei das Thema Stottern je nach Alter des Kindes, dem therapeutischen Kontakt etc. mit unterschiedlicher Intensität thematisiert wird.

„Die direkte Therapie kann das Verschwinden oder den gelasseneren Umgang mit der Symptomatik zum Ziel haben“ (Nussbeck, 2007, S. 120).

Zu den Methoden der direkten Therapie gehören (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 91):

- Enttabuisierung des Stotterns
- Bewusstmachen der Symptomatik
- Kinästhetische Sensibilisierung
- Abbau von Sprechhängsten
- Modifikation des Stotterns (Pull-Out)
- Verstärkung flüssigen Sprechens (Fluency Shaping)
- Reduzierung unflüssigen Sprechens (verhaltenstherapeutische Methoden)
- Allgemeine Veränderungen des Sprechmusters (Sprechtechniken)

3.9 Ausgewählte Ansätze

3.9.1 Non-avoidance-Ansatz

Der auf Van Riper (1986) zurückgehende Non-avoidance-Ansatz wurde ursprünglich für Erwachsene entwickelt. Er wird aber auch adaptiert für Kinder eingesetzt, was in Ochsenkühn und Thiel (2005, S. 104ff) beschrieben wird. Nussbeck (2007) fasst die wichtigsten Punkte des Ansatzes gut zusammen.

Ziel des Non-avoidance-Ansatzes ist der Abbau von Angst und die Akzeptanz des Stotterns. In der Identifizierungsphase zu Beginn lernt der Stotternde sein persönliches Stottern besser kennen. Blockaden sollen ausgehalten und das Stottern anerkannt werden. In der Desensibilisierungsphase begibt der Stotternde sich bewusst in Situationen, in denen er stottern wird, wobei er in der Regel die Erfahrung macht, dass die Reaktionen der angesprochenen Personen meist weniger belastend sind, als befürchtet. Danach folgt die Modifizierungsphase, in der Blocklösetechniken eingeübt werden. Dazu wird zum Beispiel das gestotterte Wort wiederholt (Nachbeserung). Eine andere Möglichkeit ist das sogenannte „Pull-out“, bei dem man sich mit einer langsamen Vorwärtsbewegung aus der Stotterstellung herauszieht. Oder wenn man weiss, dass man bei dem intendierten Wort stottern wird, wird ein anderer Sprechansatz gewählt (preparatory set). Durch diese Strategien entsteht ein Gefühl der Kontrolle über das Stottern, was die Sprechflüssigkeit positiv beeinflusst. „Ähnlich wie beim Fluency shaping werden also auch Sprechtechniken eingesetzt. Allerdings werden sie anders als dort nur dann eingesetzt, wenn das Stottern auftritt und nicht als generelle Veränderung der Sprechweise“ (Nussbeck, 2007, S. 120).

Das Gelernte wird in der insgesamt am längsten dauernden Stabilisierungsphase in möglichst vielen Kommunikationssituationen gefestigt. „Ziel der Therapie ist ein 'flüssiges Stottern' mit wenigen Kernsymptomen und ein gelassener emotionaler Umgang mit dem Stottern. Die Non-avoidance-Ansätze zielen also (...) auf den Abbau der Begleitsymptomatik und (...) auf die Reduktion von Angst und Vermeidung [daher non-avoidance, Anm. d. Verf.]“ (Nussbeck, 2007, S. 120).

3.9.2 Fluency Shaping

Natke (2005) meint, dass Fluency Shaping mit „systematischer Aufbau einer flüssigen Sprechweise“ übersetzt und „als globale Sprechtechnik bezeichnet“ werden könnte (S. 88).

Bei diesem verhaltenstherapeutischen Ansatz erwirbt der Stotternde ein neues Sprechmuster, bei dem kein Stottern auftritt. Dieses wird dann Schritt für Schritt wieder an ein natürlich klingendes Sprechen angeglichen und in Alltagssituationen übertragen. Ziel der Therapie ist das spontan flüssige Sprechen. Bei extremen Vertretern des Fluency Shaping werden negative Einstellungen sowie Vermeidungsverhalten nicht thematisiert, da sie der Meinung sind, dass dies durch die erreichte Sprechflüssigkeit von selbst verschwindet.

Die neue Sprechweise wird meist in einem Intensivkurs innert wenigen Wochen durch intensives Üben gelernt, wobei der Ablauf genau festgelegt ist. Zuerst wird die Sprechgeschwindigkeit stark reduziert und entweder alle Laute oder nur Vokale werden prolongiert. Auch weiche Stimmeinsätze und deutliche Atempausen sind wichtig. „Diese Sprechweise ist sehr auffällig, hat aber zur Folge, dass kein Stottern mehr auftritt“ (Natke, 2005, S. 89). Zu Beginn ist diese Sprechweise sehr langsam und monoton, allmählich werden aber Sprechgeschwindigkeit und der allgemeine Ausdruck (Sprechmelodie, Blickkontakt, Körpersprache) wieder gesteigert. Dabei wird aber nur so schnell vorangegangen, wie es ohne Auftreten von Stottereignissen möglich ist. Tritt Stottern auf, wird das Tempo wieder verringert. Die Teilnehmer werden aufgefordert, ausschliesslich im neuen Sprechmuster zu sprechen, was zusammen mit In-vivo-Übungen etc. den Transfer in die Alltagskommunikation ermöglichen soll. Nachsorge ist bei diesem Ansatz sehr wichtig, da es viele Rückfälle gibt. Ein automatisiert flüssiges Sprechen ist fast nicht erreichbar. Darum schreibt Natke (2005) abschliessend zu seinen Erläuterungen: „Für die meisten Absolventen einer Fluency-Shaping-Therapie wird daher ein kontrolliert flüssiges Sprechen, das vom Zuhörer als natürlich wahrgenommen wird, das Therapieziel sein“ (S. 90).

3.10 Setting

Das psychologische Wörterbuch (Häcker & Stapf, 2004, S. 859) umschreibt den Begriff Setting (von engl. „das Setzen, die Anordnung“) mit „Milieu, Umgebung, Situation, Arrangement, vor allem verwendet in den psychologischen Teildisziplinen, in denen die Bedeutung sozioökologischer Faktoren wichtig ist.“ Ein Wikipedia-Artikel erläutert den Begriff und dessen Verwendung wie folgt: „In der Psychologie wird der Begriff für die spezifische Gestaltung der kontextuellen Bedingungen der Therapie verwendet: Einzel- oder Gruppentherapie, die Gestaltung des Therapieraumes, die Rolle des Therapeuten, Techniken, Interventionen und Methoden usw.“ (wikipedia.org, 2008).

Für diese Arbeit ist nur die Unterscheidung der beiden Settings „Gruppentherapie“ und „Einzeltherapie“ relevant. Andere Faktoren, wie die Gestaltung des Therapieraumes etc. werden nicht berücksichtigt.

3.10.1 Einzeltherapie

Einzeltherapie meint das Setting, bei dem eine Therapeutin mit einem Stotternden zusammen eine Therapie durchführt. Es wurde sehr viel zu verschiedenen Ansätzen der Stottertherapie geschrieben, die meist in der Einzeltherapie verwendet werden. Es gibt hingegen kein Buch, welches sich mit dem Setting Einzeltherapie und dessen Vor- und Nachteilen auseinandersetzt.

3.10.1.1 Vorteile der Einzeltherapie

Sandrieser und Schneider (2001) erwähnen im Bezug auf die Therapie mit Kindern den Vorteil, dass „Einzeltherapie ermöglicht, das Vorgehen optimal an ein Kind anzupassen“ und sich darum „besonders für sehr kleine Kinder oder wenn es um Genauigkeit in der Selbstwahrnehmung und Veränderung motorischer Abläufe geht“ eignet.

3.10.1.2 Nachteile der Einzeltherapie

Ochsenkühn und Thiel (2005, S. 168) schreiben, dass viele problematische Kommunikationssituationen im Rahmen der Einzeltherapie nicht erschöpfend bearbeitet werden können, da Konstellationen wie z.B. Konkurrenz um Sprechanteile, Gruppendruck, Sprechen vor mehreren Zuhörern oder Gleichaltrigen usw. gar nicht oder nur selten vorkommen. Dieser geschützte Rahmen der Einzeltherapie kann allerdings auch gerade zu Beginn der Therapie ein Vorteil sein. Andere Nachteile der Einzeltherapie lassen sich durch die Auflistung der Vorteile der Gruppentherapie erahnen, werden aber nicht explizit in der Literatur erwähnt.

3.10.2 Gruppentherapie

Beim Gruppentherapie-Setting wird die Therapie von einer oder mehreren Therapeutinnen mit einer Gruppe von Stotternden durchgeführt, wobei die Inhalte sich nach den Fähigkeiten und Defiziten der Teilnehmer richten. Es können – eventuell angepasst – die gleichen Ansätze und Übungen verwendet werden, die in der Einzeltherapie auch verwendet werden. (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 171) Darüber hinaus gibt es viele gruppenspezifische Möglichkeiten, wie Rollenspiele, Projektarbeiten, Befindlichkeits- oder Feedbackrunden, Reframing etc., die Katz-Bernstein (2002) genauer erläutert. Sie betont die Wichtigkeit des Kommunikationsstils der Therapeutin, da es sich beim Stottern um eine Kommunikationsstörung handelt. Aus diesem Grund erachtet sie es als notwendig, sich als Therapeutin einer Supervision zu unterziehen (S. 36).

3.10.2.1 Vorteile der Gruppentherapie

Ein wichtiger Vorteil der Gruppentherapie ist die Erfahrung der Betroffenen, „nicht allein mit dem Stottern dazustehen“ (Sandrieser & Schneider, 2002, S. 108). Diese Solidarität untereinander lässt ein „Wir-Gefühl“ entstehen, macht eine Öffnung der Teilnehmer einfacher und schafft Motivation. Viele Stotternde sind geprägt durch negative Sprecherfahrung; in der Gruppe können sie lernen, „mit dem Akt des Sprechens ganz neue Erfahrungen zu machen, die sie ausserhalb der Gruppe kaum noch erleben können“ (Katz-Bernstein, 2002, S. 30). So entstehen viele Lernimpulse im sozialen, kommunikativen, aber auch metasprachlichen, sprachbegleitenden Bereich und Möglichkeiten, sich auf verschiedenen Anforderungsniveaus sprachlich auszutauschen. Diese realitätsnahe Kommunikation und das Übungsfeld für flüssiges Sprechen in der Gruppe erleichtert den Transfer des Gelernten in den Alltag (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 173).

„Soziale Fähigkeiten werden in der Gruppe in besonderem Masse gefordert und durch entsprechende gruppenspezifische Settings gefördert“ (Ochsenkühn & Thiel, S. 168). Der Stotternde muss sich eigenverantwortlich in der Gruppe behaupten, entscheiden wo er sich der Gruppe anpassen will und wo nicht und lernt auch, mit Stärken und Schwächen umzugehen. Das eigene Stottern kann mit dem anderer Teilnehmer verglichen und oft relativiert werden. Der Stotternde sieht andere Symptomatiken und Bewältigungsstrategien und hat so Vorbilder im positiven wie auch im negativen Sinn. Aus der Entwicklung anderer kann eigene Motivation gewonnen werden, so regt die Dynamik der Gruppe den Fortschritt des Einzelnen an. (Herzinger, 2007, S. 30ff) Sandrieser und Schneider (2001) fassen die Vorteile der Gruppentherapie nochmals knapp zusammen: „Gruppentherapie stellt eine kontrollierte soziale Wirklichkeit zur Verfügung. Daher eignet sie sich gut für die Enttabuisierung, für die Verbesserung der pragmatischen Kompetenz und der Selbstbehauptung und für den Transfer. Ein weiterer Vorteil der

Gruppentherapie ist die Entlastung (...), nicht allein mit dem Stottern dazustehen, und die Möglichkeit, (...) voneinander [zu, Anm. d. Verf.] lernen“ (S. 108).

3.10.2.2 Nachteile der Gruppentherapie

Ochsenkühn und Thiel (2005, S. 173) meinen, dass eine Gruppe ein erhöhtes Mass an Einfühlungsvermögen und Flexibilität erfordert und mitunter erhebliche Anforderungen an die Fähigkeiten der Therapeutin stellt. Sie empfehlen darum, zuerst eigene Erfahrungen im Rahmen einer Selbsterfahrung zu sammeln und dann mit kleinen Gruppen unter Supervision zu beginnen.

Auch Katz-Bernstein (2002) betont, dass die Therapeutinnen – unabhängig vom Konzept – mit der Gruppentherapie keineswegs den bequemeren Weg wählen. „Die Arbeit in einer Kinder- und/oder Jugendgruppe ist für die Therapeutin und den Therapeuten selten 'ökonomischer' in ihrer Intensität, wenn man die Vor- und Nachbereitung miteinbezieht, wenn man die stärkere Strukturierung und die notwendige Methodenvielfalt bedenkt, die eine solche Arbeit verlangt, und wenn man den grossen Aufwand der wechselseitigen, komplexen Arbeit in einem Therapeutinnenteam auf sich nimmt. (...) Sie brauchen eine viel grössere methodische Sicherheit und exponieren sich viel mehr“ (S. 36).

3.10.3 Gruppentherapie versus Einzeltherapie

„Sowohl Einzeltherapie als auch Gruppentherapie haben ihre spezifischen Vorteile für die Stottertherapie“, meinen Sandrieser und Schneider (2001, S. 108). Sie finden es günstig, bei Bedarf eine Kombination anbieten zu können, wobei zu Beginn der Schwerpunkt mehr auf der Einzeltherapie liegen sollte. Ochsenkühn und Thiel (2005) vertreten ebenfalls die Ansicht, dass die Gruppentherapie die Einzeltherapie in vielen Aspekten sinnvoll ergänzt, sie jedoch nicht ersetzen kann. „Somit ist die Gruppentherapie eine interessante und produktive Phase im Rahmen der Einzeltherapie, sie kann diese aber nicht ersetzen“ (S. 168). Ihrer Meinung nach ist es sinnvoll, die Gruppe zur Überwindung von Stagnation in der Einzeltherapie zu nutzen, da die Gruppe neue Kommunikationsimpulse bietet.

Katz-Bernstein (2002) gründet ihre entwicklungspsychologischen Überlegungen zur Wahl des Therapiesettings auf die drei sich bedingenden Entwicklungsthemen von Erickson: Urvertrauen, Autonomie und Initiative.

Für die erste Entwicklungsaufgabe „Urvertrauen vs. Urmisstrauen“ empfiehlt Katz-Bernstein Einzeltherapie, wobei Akzeptanz gegenüber dem Symptom die Grundlage für den Aufbau von Sicherheit vermittelnden Dialogstrukturen ist. Dazu will sie einen „Safe Place“ (Katz-Bernstein, 1996) schaffen, Entspannungs- und Sprechflusstechniken anwenden sowie Körperwahrneh-

mung und verbale Expression fördern. Es ist wichtig, das Vertrauen des Kindes, z.B. durch ansprechende Therapielektionen, zu gewinnen und gerade bei misstrauischen Kindern eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden, um nicht als Kontrollinstanz für Leistungen zu erscheinen.

Auch für die zweite Entwicklungsaufgabe „Autonomie vs. Scham und Zweifel“ sieht Katz-Bernstein Einzeltherapie vor. Grenzen sind in dieser Phase der Entwicklung zentral. Das Kind soll lernen, sich abzugrenzen und nein zu sagen, Grenzen auszuhandeln und gemeinsam etwas zu gestalten. Meinungsverschiedenheiten und Koexistenzen müssen genauso wie gewinnen und verlieren können erlernt und akzeptiert werden. Es gibt Kinder, die zwischen den Extremen schwanken, Grossartiges von sich zu erwarten oder sich als Versager zu fühlen. Sie müssen in dieser Entwicklungsphase lernen, eine Identität zu entwickeln und ihren Wirkungsraum – inklusive Grenzen – zu erfahren.

Für die dritte Entwicklungsaufgabe „Initiative vs. Isolation und Rückzug“ empfiehlt Katz-Bernstein die Gruppentherapie und soziale Triangulierung. So sollen Kompetenzen aus den ersten zwei Bereichen auf die Gruppe übertragen werden. Zuwendung zur Gruppe, Dialogregeln, Fairness und Empathie sind wichtige Lernbereiche. Auch Kompetenzen des Miteinanders wie teilen, verhandeln, streiten und versöhnen sollen erlernt werden. Diese Zuwendung zur Peer-Gruppe kann aber erst erfolgen, „nachdem die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit hinreichend ausgebildet ist“ (Katz-Bernstein, 2002, S. 24). „Gruppentherapie mit stotternden Kindern kann daher mit fortschreitendem Schulalter die grössten Erfolge verbuchen, da es sich hier um das sensible Alter für den Erwerb sozialer und gruppenbezogener Kompetenzen handelt“ (Katz-Bernstein, 2002, S. 25).

Allgemein betont Katz-Bernstein aber, dass diese Entwicklungsaufgaben generelle Entwicklungsaufgaben sind und individuell sehr verschieden ausgeprägt sein können.

3.11 Selbsthilfe

Ein Wikipedia-Artikel definiert Selbsthilfegruppen als „selbstorganisierte Zusammenschlüsse von Menschen, die ein gleiches Problem oder Anliegen haben“ (wikipedia.org, 2008). Meist sind Selbsthilfegruppen als Vereine organisiert und werden ehrenamtlich geleitet. Ziel der Selbsthilfegruppen ist der Erfahrungs- und Informationsaustausch von Betroffenen und Angehörigen, praktische Lebenshilfe sowie gegenseitige emotionale Unterstützung und Motivation. In unterschiedlichem Ausmass gehört auch Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit, eventuell bis zu Forschung und politischer Interessenvertretung, zu den Aktivitäten einer Selbsthilfegruppe.

Die Teilnahme in einer Selbsthilfegruppe schliesst Fremdhilfe, also eine Beratung oder eine Behandlung durch Fachleute nicht aus, sondern sie ergänzt sie in jenen Bereichen, in denen Betroffene die ExpertInnen sind: im Bereich der persönlichen Erfahrung und der Lebensgestaltung.

(Vogelsanger, 1995, S. 22)

Für Stotternde und deren Angehörige existiert in der Schweiz seit 1978 die Selbsthilfevereinigung VERSTA (Vereinigung für Stotternde und Angehörige), die auch eine Internetseite (versta.ch) betreibt. Beratung, Kurse, Öffentlichkeitsarbeit und der Vertrieb von Büchern gehören nebst der Unterstützung der Selbsthilfegruppen zu den Aktivitäten der VERSTA. Momentan unterstützt und betreibt sie sieben Selbsthilfegruppen in der Schweiz mit den Zielen (versta.ch, 2008):

- Meinungs- und Erfahrungsaustausch unter Betroffenen
- Erkennen, dass man mit diesem Problem nicht alleine ist
- Herauskommen aus der Anonymität
- Gemeinsame Sprech- und Atemübungen gemäss Lehrgang „Die erweiterte Naturmethode“
- Gemeinsamer Dialog zwischen Fachpersonen und Betroffenen

4 METHODISCHES VORGEHEN

4.1 Gewählte Forschungsstrategie und -methode

Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine qualitative Herangehensweise einer quantitativen aus verschiedenen Gründen schon zu Beginn vorgezogen. Wie bereits in Kapitel 2.3 erwähnt, wird eine qualitative Herangehensweise der idiographischen Sicht des Stotterns und der Individualität der Betroffenen eher gerecht. Auch die zeitliche Begrenzung spricht eher für ein qualitatives Vorgehen. Ein weiterer Grund ist das Ziel, die bestehende Theorie zu erweitern und zu ergänzen, da es in der Literatur keine direkten Vergleiche des Gruppensettings und des Einzelsettings gibt.

All diese Überlegungen weisen auf das teilstrukturierte Interview (Cropley, 2002, S. 107) hin. Den Befragten soll die Möglichkeit gegeben werden, innerhalb des Rahmens des Forschungsinteresses selbst viel zur Strukturierung beizutragen und individuell bedeutsame Aspekte zu betonen. Die Interviewende kann das Gespräch jedoch auf wesentliche Inhalte lenken, wie auch Cropley (2002) betont: „Auch bei weniger strukturierten Interviews sollte der Interviewer den Untersuchungsgegenstand konsequent berücksichtigen und sich immer wieder auf den erwünschten roten Faden bzw. das Leitmotiv beziehen“ (S. 101). Cropley gibt auch einige Hinweise zu Interviewtechnik und Gesprächsführung (S. 100), die bei der Beschreibung der Durchführung (Kapitel 4.4) erwähnt werden.

4.2 Leitfaden

Das Interview wird anhand eines Leitfadens strukturiert und enthält einen eher narrativen, offeneren ersten Teil und einen stärker durch Fragen strukturierten zweiten Teil (Cropley, 2002, S. 106ff). Der Leitfaden orientiert sich sehr stark an der bestehenden Theorie und wurde aus dem Literatur zum Thema (Kapitel 3) abgeleitet. Er enthält auch Erklärungen zur Herleitung der Themengebiete und der einzelnen Fragen (Anhang Kapitel II).

Um die Aussagen im zweiten Teil des Interviews im Kontext der Therapiegeschichte und somit mögliche Zusammenhänge mit der Meinung der Befragten zu den beiden Settings sehen zu können, erhält der Befragte im ersten Teil des Interviews Gelegenheit, den Verlauf der Therapien zu erzählen. Ein Zusammenhang zwischen der Therapiegeschichte und der Meinung der Befragten erscheint wahrscheinlich. Der Leitfaden gibt eine Orientierung zu möglichen Themen, die erwähnt werden können, der Erzählende gewichtet aber weitgehend selbst, was er als

wichtig erachtet und erzählen möchte. Eventuell spricht die Interviewende weitere Themen an oder fragt nach.

Für den zweiten, stärker strukturierten Teil des Interviews enthält der Leitfaden Fragen zum Thema Vorteile und Nachteile des Gruppensettings und des Einzelsettings. Die Abfolge der Fragen ist festgelegt, sie können jedoch durch die Interviewende umformuliert und wenn nötig erklärt oder kommentiert werden. Nachfragen und Exkurse sind weiterhin möglich. Die Fragen selbst sind eher offen formuliert, so dass den Befragten genügend Möglichkeit gegeben wird, selbst über Vor- und Nachteile der Settings nachzudenken und so bestehende Theorien möglicherweise zu erweitern.

4.3 Beschreibung der Stichprobe

Für die Wahl der Stichprobe waren zwei Kriterien wichtig. Zum einen sollten die Interviewpartner selbst Stotternde sein und zum anderen Therapieerfahrungen im Gruppensetting und im Einzelsetting haben. Zudem sollte eine gewisse Reflexionsfähigkeit vorhanden sein, was kleine Kinder ausschloss. Im Bezug auf die Wahl des Mindestalters von 15 Jahren beziehe ich mich auf Sodian:

Im höchsten Stadium der kognitiven Entwicklung, dem Stadium der formalen Operationen (11 bis 15 Jahre) überwinden Jugendliche die Grenzen des konkret operatorischen Denkens insofern, als sie hypothetisch und theoretisch an Problemstellungen herangehen. Sie generieren und prüfen Hypothesen systematisch und ziehen valide Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen ihrer Experimente oder Beobachtungen. Im Stadium der formalen Operationen entspricht das Denken in Piagets Modell idealen Standards wissenschaftlicher Rationalität.

Sodian (2007, S. 245f)

Die Suche der Interviewpartner gestaltete sich als eher schwierig und die Einschränkung auf Stotternde, die in einer Selbsthilfegruppe aktiv sind, ergab sich währenddessen.

Nun setzt sich die Stichprobe aus sieben erwachsenen Stotternden zusammen: Zwei Frauen und fünf Männer. Alle sind aktive Mitglieder der Selbsthilfeorganisation VERSTA (Vereinigung für Stotternde und Angehörige) und gemäss Schätzung der Verfasserin zwischen 35 und 60 Jahre alt.

4.4 Beschreibung der Durchführung

Am Anfang der Durchführung der Interviews stand die Kontaktaufnahme mit den Stotternden. Über die Homepage der VERSTA konnte ich Vorstehende verschiedener Selbsthilfegruppen per Email anschreiben und die Geschäftsstelle der VERSTA half ebenfalls bei der Vermittlung von möglichen Interviewpartnern. (Brief im Anhang Kapitel I) Ich wurde auch an einen Selbsthilfegruppenabend eingeladen und konnte so das Thema meiner Arbeit vorstellen und Betroffene für Interviews anfragen.

Die Interviews erfolgten jeweils am Wohnort des Befragten, am Wohnort der Interviewenden oder an einem neutralen Ort (z.B. Café), je nach Wunsch des Befragten. Zu Beginn wurde der Ablauf der zwei Interviewteile sowie die Aufnahme und Verschriftung des Interviews erklärt. Die Interviewende bemühte sich, durch eine angemessene Gesprächsführung eventuelle Ängste des Interviewpartners abzubauen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Cropley fasst die wichtigsten Regeln „guter Interviewtechnik“ zusammen:

Ersteres erfordert eine freundliche Atmosphäre, bei der die Teilnehmer das Gefühl bekommen, ernst genommen zu werden, in der jedoch eine bestimmte persönliche Distanz nicht aufgehoben wird. Der Forscher sollte es vermeiden, zu den Äusserungen des Gesprächspartners Stellung zu nehmen (...). Sowohl die Verhaltensweisen als auch die Körpersprache des Interviewers sollten interessierte Aufmerksamkeit vermitteln, ohne jedoch (...) direktiv zu wirken.

Cropley, 2002, S. 100 und S. 101

Zudem sollte das Sprachniveau dem Befragten angepasst sein und das gegenseitige Verständnis der Aussagen durch Nachfragen geprüft werden. Während des Interviews bestätigte die Interviewende ihre Aufmerksamkeit mittels Kopfnicken und zustimmendem „Mhmmh“ und „Ja“.

4.5 Datenanalyse und -aufarbeitung

Für die Transkription der Interviews wurde das Regelsystem von Kuckartz et al. (2007, S. 27 und S. 28) verwendet und leicht angepasst.

- Die Transkription erfolgte wörtlich, nicht in phonetischer Umschrift oder zusammenfassend. Die Stottersymptomatik wurde nicht transkribiert.
- Die Interviewende wurden durch „I“, der Befragte durch „B“ gefolgt von der Kennnummer gekennzeichnet. (z.B. „B4“).
- Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, wurden anonymisiert.
- Zustimmende Äusserungen wie „Mhmh“ oder „Ja“ wurden nicht transkribiert.
- Gleichzeitiges Sprechen wurde nacheinander transkribiert.

Die Auswertung der Interviews erfolgte anhand von Kategorien und orientierte sich am Werk von Kuckartz et al. (2007). Die Kategorien wurden sowohl deduktiv aus der Theorie und dem Leitfaden als auch induktiv aus den Interviews erarbeitet. Dies erfolgte in einem zirkulären Prozess, bei dem deduktiv gebildete Kategorien anhand der Interviews überarbeitet, erweitert und danach wieder mit der Theorie verglichen wurden etc. (Kuckartz et al., 2007, S. 36ff).

Anhand der erarbeiteten Kategorien wurden die Interviews kodiert (Kuckartz et al., 2007, S. 39) und die Aussagen in einer Tabelle gesammelt. Anschliessend wurden sie weiter zusammengefasst und interpretiert. Die Therapiegeschichten wurden ebenfalls zusammengefasst und interpretiert.

5 ANALYSE DER DATEN

Die Aussagen in den Interview-Transkripten wurden in folgende Antwortkategorien eingeteilt:

- Vorteile des Einzelsettings
- Nachteile des Einzelsettings
- Vorteile des Gruppensettings
- Nachteile des Gruppensettings
- Einflussfaktoren auf die Therapie
- Reihenfolge und Indikation

Die folgenden Tabellen enthalten die kodierten Aussagen der Betroffenen in den Interviews. Vergleichbare Aussagen werden jeweils in einer Zeile zusammengefasst und mit Zeilenangaben und einer besonders treffenden Formulierung eines Befragten (Beispielsatz) versehen. Alle Aussagen wurden nur einmal pro Befragter kodiert. Die Zeilenangabe des Beispielsatzes ist fett markiert. Drei Punkte in Klammern (...) kennzeichnen Auslassungen in den Zitaten.

5.1 Vorteile des Einzelsettings

Beispielsatz	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
... weil sich der Therapeut die ganze Zeit der einzelnen Person widmen kann.		324		168	228	400	
Vorteil ist, man ist mit dem Therapeuten eins zu eins.	272	143					151
Weil da der Therapeut genau auf mich und mein Sprechen eingehen konnte.		323		166		298	
... dass man halt intensiv an bestimmten Themen arbeiten kann.		347	143		285		
Vom Reden her kannst du sicher mehr profitieren, wenn du eine Einzeltherapie machst.				320			123
... zum gezielten Üben ist jetzt eher die Einzeltherapie.		450					259
Die Person kann sich weniger verstecken als in einer Gruppe.						401	
... offener sein, ehrlicher sein gegenüber der Fachperson, mich anders outen (...), Ängste erzählen, wo ich in der Gruppentherapie vielleicht eher Bedenken habe.				187			
Ich könnte mir vorstellen, dass es in einer Einzeltherapie einfacher umzusetzen ist, weil genauere Etappenziele oder Zielsetzungen oder Abmachungen ausgemacht sind.				262			

... in der Einzeltherapie ist man wirklich immer am Reden, ausser wenn der Logopäde etwas sagt.							131
[Aussage zum In-vivo-Training, Anm. d. Verf.] Das kann man aber auch in einer Einzeltherapie machen.						512	
[Aussage zum Erlernen sozialer Kompetenzen, Anm. d. Verf.) Also dort kann man mehr davon profitieren, Voraussetzung ist aber, dass der Logopäde selbst die soziale Kompetenz hat und sie auch kommunizieren kann.			222				

Tabelle 1: Vorteile des Einzelsettings

5.1.1 Zusammenfassung

Die am häufigsten genannten Aussagen hängen sehr stark miteinander zusammen. Als Vorteil des Einzelsettings wurde von fast allen genannt, dass die Therapeutin in dieser Eins-zu-eins-Situation für den Klienten Zeit hat. Sie kann die Therapie den individuellen Bedürfnissen des Klienten anpassen. Darum ist dieses Setting für gezieltes Üben und für die Verbesserung des Sprechens besser geeignet. Auch die Intensität der Therapie ist im Einzelsetting höher als im Gruppensetting.

Auch nur einmal genannte Aussagen der Befragten passen in dieses Bild hinein. Im Einzelsetting ist es einfacher, offen beispielsweise über Ängste zu reden und es ist allgemein weniger möglich, sich zu verstecken. Der Klient spricht in der Therapie sehr viel und erhält so viel Übungsgelegenheit. Durch klare Abmachungen mit der Therapeutin entsteht eine Verbindlichkeit, die das Umsetzen des Gelernten im Alltag erleichtert. Auch soziale Kompetenzen können in diesem Setting erlernt werden, wenn die Therapeutin sie gut vermitteln kann. Es ist auch gut möglich, In-vivo-Arbeit in die Therapie miteinzubeziehen.

5.2 Nachteile des Einzelsettings

Beispielsatz	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Man ist einfach mit dem Therapeuten alleine.	272	345					
... halt nicht gerade sieht, dass es auch andere [Stotternde, Anm. d. Verf.] hat.		343			305		
Du zahlst es einfach schon selbst und (...) es ist einfach zu teuer.	172				216		
Die Sache ist für mich dann zu monoton.	273						
... man kann vielleicht vom Alltag erzählen, aber richtig üben oder so kann man es ja nicht mit dem Therapeuten.		413					
... dass man sich durch die Intensität auch ein wenig überfordert			153				

fühlt ...							
Also ich denke, bei einer Einzeltherapie ist es [das Stottern, Anm. d. Verf.] schwieriger zu akzeptieren und es dauert dann vor allem einiges länger.			185				
... einfach, dass ich nachher niemanden zum Austauschen habe.					254		
Wenn jemand starke Symptome zeigt und zu einer Logopädin (...) geht, dann hat er relativ schlechte Chancen, rein vom Setting her. Er hat nicht mehr als 45 Minuten und es gibt in der Regel nicht mehr als eine Therapie in der Woche.						268	
... man macht die Übungen und geht danach wieder und vergisst auch wieder ein wenig.							136
In der Einzeltherapie beschränkt man sich auf sich selbst und redet nicht gross mit Kollegen oder in der Öffentlichkeit.							214
Wenn eine Logopädin etwas sagt, was du machen sollst, weiss sie ja nicht, wie die anderen Leute darauf reagieren.							231
Jeder Logopäde hat seine eigene Technik (...) und du weisst dann einfach die Technik dieser Person.							238

Tabelle 2: Nachteile des Einzelsettings

5.2.1 Zusammenfassung

Mit der Therapeutin stets alleine zu sein und keinen Kontakt mit anderen Betroffenen zu haben, empfanden mehrere Befragte als Nachteil des Einzelsettings. Auch die hohen Kosten wurden zwei Mal erwähnt.

Verschiedene Nachteile des Einzelsettings wurden je einmal genannt: Die Therapie ist meist auf den Klienten beschränkt und kann monoton sein. Für den Alltag kann man mit dem Therapeuten nicht so richtig üben und die Logopädin weiss auch nicht, wie andere Leute auf etwas reagieren, dass sie dem Stotternden aufträgt. Jede Logopädin hat ihre eigene Technik und diese erlernt man dann und vergisst auch schnell wieder im Alltag. Sein eigenes Stottern zu akzeptieren ist im Einzelsetting schwieriger und es dauert länger. Auch der Austausch mit Gleichbetroffenen fehlt. Für einen Betroffenen mit sehr starker Symptomatik ist das Einzelsetting nach Meinung eines Befragten zu wenig intensiv. Andererseits meinte jemand, die Intensität des Einzelsettings könnte auch überfordern.

5.3 Vorteile des Gruppensettings

Beispielsatz	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Ich habe gesehen, dass ich nicht alleine mit meinem Problem bin ...		329	87	170	250	305	209
... Vorteil der Gruppentherapie, dass es einer Alltagssituation viel näher kommt.	434	392	208	230		428	194
... Transfer (...) in der Gruppensituation einfacher ...	456	415			358	429	230
Bei der Gruppentherapie arbeitet man viel mehr darauf hin, dass man sich eben mit dem Stottern akzeptiert.			187	214	301	501	181
Und den Vorteil sehe ich (...) im Erfahrungsaustausch untereinander.	209		147		230		216
... ich kann mein Problem objektivieren (...) also der Quervergleich, blöd gesagt gegen unten und gegen oben, das hat mir gut getan.		337	88	171		306	
In der Gruppe kann man sich eher gegenseitig (...) motivieren.	205	390					125
Dort kann ich mir eine Kollegschaft aufbauen.	267	405					139
... dann kannst du auch von den anderen etwas lernen.	374					429	241
Es ist schöner, wenn ein paar miteinander sind, auch kurzweiliger ...		331			176		68
... in der Gruppe kann man das soziale Verhalten schon anders üben.		411		242	356		
Dann kannst du gegenseitig ein wenig Mut machen.	388						226
... dass man die Gruppendynamik erkennt und versucht, damit zu arbeiten, nicht nur nach dem Leistungsprinzip.	208					318	
... man sieht auch, wie die anderen Stotterer das Leben mit dem Stottern meistern.				213			133
In einer Gruppentherapie kann das fast ein wenig ein Konkurrenzdenken auslösen, bei dem jeder der Gruppe besser sein will ...			187			530	
... Kommunikation ist (...) in der Regel auf eine Gruppe bezogen. Von dem her ist ein Kommunikationstraining in einer Gruppe (...) wirksamer.			220			535	
Dort, wo du stärker bist (...) ziehst du die anderen mit. Dort, wo du schwächer bist, merkst du, wie dich die Gruppe trägt.						310	
Weil man sich in einer Gruppe (...) stärker fühlt, löst das auch mehr Nachhaltigkeit aus und gibt mehr Motivation bei sprachlichen Herausforderungen ...			229				

Auch das Erlebnis, miteinander das gleiche Ziel erreichen zu können.			148				
[Aussage zur Gruppentherapie als Aufschwung bei stagnierender Einzeltherapie, Anm. d. Verf.] Ja sicher, ja.			253				
... die Gruppentherapie umfassender als die Einzeltherapie.				164			
... in einer Gruppe ist (...) das Stressniveau immer ein wenig höher und (...) dann auch das Erfolgserlebnis automatisch besser.				237			
... in eine Gruppe, um die psychologischen Aspekte, auch Selbstwertgefühl und solche Dinge anschnelden zu können ...				321			
Mit der Gruppentherapie versucht man einfach, mit dem Stottern besser zu leben und sich so zu akzeptieren.							280
... von anderen profitieren.		330					

Tabelle 3: Vorteile des Gruppensettings

5.3.1 Zusammenfassung

Von fast allen wurde ausgesagt, dass das Zusammensein mit Gleichbetroffenen und die Erkenntnis, nicht alleine mit dem Problem zu sein, grosse Vorteile des Gruppensettings sind. Das Gruppensetting kommt einer Alltagssituation viel näher als ein Einzelsetting und somit ist auch der Transfer des Gelernten in den Alltag einfacher. Durch die Gruppe von Gleichbetroffenen ist es leichter, sein Stottern zu akzeptieren. Sich mit anderen Stotternden vergleichen zu können hilft, das eigene Stottern zu objektivieren. Sehr bereichernd ist es auch, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. So werden auch Freundschaften aufgebaut.

Die Möglichkeit, in der Gruppe voneinander zu lernen, wurde von drei Befragten als Vorteil genannt. Im Gruppensetting kann man im sozialen und im kommunikativen Bereich mehr profitieren als im Einzelsetting und es ist schöner und kurzweiliger. Es entsteht eine positive Gruppendynamik, auch ein wenig Konkurrenzdenken und Wettbewerb, was die Teilnehmer der Gruppe motiviert. Zu sehen, wie andere Stotternde ihr Leben meistern, kann sehr ermutigend und bereichernd sein.

Auch andere Vorteile der Gruppendynamik wurden je ein Mal genannt. Es haben alle das selbe Ziel, man kann von den anderen profitieren und trägt einander gegenseitig. In der Gruppe fühlt man sich stärker, was einen auch für sprachliche Herausforderungen motivieren und so auch Nachhaltigkeit auslösen kann. In der Gruppe ist das Stressniveau immer ein wenig höher, darum ist auch ein Erfolgserlebnis automatisch besser.

Nach Meinung eines Befragten ist die Arbeit im Gruppensetting umfassender. Psychologische Aspekte, wie Selbstwertgefühl und Akzeptanz des eigenen Stotterns etc., können in der Gruppe besser bearbeitet werden. Es ist durchaus möglich, dass eine Gruppentherapie nach einer stagnierenden Einzeltherapie Aufschwung bringt.

5.4 Nachteile des Gruppensettings

Beispielsatz	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Das kostet einfach wahnsinnig viel.	172				262		
Da kann man halt eher (...) ein wenig durchschlüpfen oder halt einfach nur so mitschwimmen.		326		271			
Hauptnachteil ist vielleicht, dass sie da für den Einzelnen vielleicht weniger Zeit haben.		333		181			
... der Nachteil ist, dass es weniger intensiv auf Stotternde wirken kann...			146				129
Manche können sich vielleicht nicht so öffnen in der Gruppe.		335					
... manchmal kann man auch fast ein wenig einen Frust bekommen, wenn es die anderen schon recht gut im Griff haben (...) und ich halt aus verschiedenen Gründen (...) nicht.		339					
... in einer Gruppe ist wahrscheinlich das Stressniveau immer ein wenig höher, also die Hürde höher ...				237			
Es war immer lange am Abend, das gefällt mir nicht.					174		
... nach einem Wochenende mit (...) Stotterern habe ich am Montag Mühe. Aber das vergeht wieder.					131		
Das ist weg vom Alltag, ja.					347		
Der Nachteil ist, dass individuelle Probleme nur zu einem gewissen Grad behandelt werden.						322	
Die Gruppe kann nicht neue Aspekte geben, nur weil es eine Gruppe ist.						570	
Nachteile gibt es für mich keine.	268						

Tabelle 4: Nachteile des Gruppensettings

5.4.1 Zusammenfassung

Jeweils von zwei Befragten wurde als Nachteil des Gruppensettings genannt, dass die Therapeutin weniger Zeit für den Einzelnen hat. Es ist möglich, durch zu schlüpfen und einfach ein wenig mit zu schwimmen. Das Gruppensetting ist so weniger intensiv als das Einzelsetting.

Weitere Nachteile des Gruppensettings wurden jeweils von einem Befragten genannt. Für einige ist es schwierig, sich in einer Gruppe zu öffnen; das Stressniveau und die Hürde, etwas zu sagen, sind immer ein wenig höher. Teilweise kann es frustrieren, wenn andere etwas besser können oder mehr Fortschritte erreichen. Individuelle Probleme können in einer Gruppe nur teilweise behandelt werden. Das Gruppensetting ist weit weg vom Alltag und es kann auch keine neuen Aspekte einbringen, nur weil es eine Gruppe ist. Nach einem Wochenende zusammen mit anderen Stotternden kann sich das eigene Sprechen kurzfristig verschlechtern. Jemanden störte es, dass die Therapien jeweils bis spät in den Abend dauerten. Ein Befragter sah keine Nachteile im Gruppensetting.

5.5 Einflussfaktoren auf die Therapie

Beispielsatz	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Man muss ja schon mit der Logopädin Vertrauen aufbauen (...), auf der gleichen Wellenlänge sein. (...) Das muss schon harmonisieren zusammen.	514	355	168	203	294	611	158
... vielleicht hat der Inhalt einfach nicht angesprochen.	329	368		200		550	
... ob man (...) den nötigen Willen oder die nötige Motivation hat.	172	357				247	
Ein weiteres Problem ist (...) dann der Zeitfaktor ...	172					436	
... oder einfach nicht so rüberbringen kann (...), dann bringt es sowieso nichts. Es sollte schon ein wenig spannend sein ...	361				295		
Am Schluss liegt es an dir, was du daraus machst.	385					249	
... manchmal vielleicht zu hohe Erwartungen.		369				447	
Oder mangelnde Fachkompetenz des Therapeuten ...			169			406	
... dass der Therapeut sich nicht hinter einer Methode versteckt, sondern auf das Individuelle des Menschen eingeht.			170			434	
... Sympathie, Vertrauen, ein guter Inhalt, das ist wahrscheinlich wichtiger als Gruppen- oder Einzeltherapie.				203			
Wenn ein Therapeut sagt: „Ich garantiere dir schon jetzt zu Beginn der Therapie, dass du am Ende (...) nicht mehr stotterst.“			172				
... „Einzeltherapie oder Gruppentherapie ist das wirklich so entscheidend?“ - „Gute Frage! Ich denke ja, absolut.“			159				
Ich denke, dass ich als Kind noch zu wenig reif gewesen bin, um die Sachen aufnehmen zu können.				146			
Therapeut wie Klient müssen sich auf die Therapiesituation einlassen können ...						239	
Die Ungeduld beider Parteien ...						447	

... Gruppen- sowie Einzeltherapie müssen ein Setting bieten, in dem er diese neuen Erfahrungen machen kann.						555	
Es kommt eben auf viele Faktoren an.	535						

Tabelle 5: Einflussfaktoren auf die Therapie

5.5.1 Zusammenfassung

Von allen Befragten angesprochen wurde die Beziehungsebene mit der Therapeutin. Sympathie und Vertrauen sind sehr wichtig, damit eine Therapie gelingen kann. Die Wichtigkeit des Inhalts der Therapie und der Motivation des Klienten wurde ebenfalls mehrfach angesprochen.

Jeweils doppelt genannt wurden Zeitmangel und zu hohe Erwartungen des Klienten. Auch die Fachkompetenz der Therapeutinnen hat grossen Einfluss auf die Therapie. Sie sollte nicht nur eine Methode stur anwenden, sondern die Therapie individuell auf den Stotternden ausrichten, angemessen vermitteln und auch spannend gestalten. Am Ende kommt es auch darauf an, was der Stotternde aus dem Gelernten macht.

Sympathie, Vertrauen und ein guter Inhalt ist nach Meinung eines Befragten wichtiger als das Setting. Ein anderer fand das Setting hingegen sehr entscheidend. Wichtig ist auch, dass sowohl Therapeutin als auch Klient Geduld haben und sich auf die Therapie einlassen können. Dazu gehört auch eine gewisse Reife, um die Dinge aufnehmen und umsetzen zu können. Die Therapie sollte dem Stotternden ermöglichen, neue positive Erfahrungen sammeln zu können. Falsche Heilungsversprechen sind kontraproduktiv. Ein Befragter fasste treffend zusammen: „Es kommt eben auf viele Faktoren an“.

5.6 Reihenfolge und Indikation

Beispielsatz	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Es kommt jetzt auf den Typ Menschen darauf an (...) man kann nicht verallgemeinern. (...) Es gibt kein Schema.	285	425		343	288		
Ich würde immer eine Kombination raten.		426				618	279
Zuerst Gruppentherapie, weil man dort schnell merkt, wo man (...) sich sicher fühlt und wo man sich noch intensivere fachliche, individuelle Hilfe wünscht.			268		409	279	
... das Kombinierte, (...) auch die geschickte Kombination, das ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg.				334		274	
„Somit ist die Gruppentherapie eine interessante und produktive Phase, sie kann aber die Einzeltherapie nicht ersetzen.“ - „Ja, das ist absolut zutreffend.“			260	328			

Von der Reihenfolge (...) fast eher zuerst Einzeltherapie und dann Gruppentherapie.		431		342			
Einstieg in einer Einzeltherapie, das ist wohl für den Therapeuten, wie für den Klienten ein Frust, das ist schwierig.						275	
... als Grundlage ein Intensivseminar und danach eine Einzeltherapie ...						437	
Es braucht immer beides, das sicher nicht. [Aussage, dass es nicht immer beide Settings braucht, Anm. d. Verf.]	538						
[Nicht nur Gruppentherapie, Anm. d. Verf.] ... ausser man hätte in der Gruppentherapie auch (...) Zeiten von Einzeltherapie ...		454					
... Bereitschaft, Lebensgeschichte und negative Erfahrungen des Klienten beachten und individuell beraten.						625	
Wie ich schon vorher sagte, der Stoff ist in etwa der selbe.						351	
Für die Kinder wäre es wahrscheinlich von Vorteil, wenn sie zuerst in die Einzeltherapie gingen, um alles ein wenig zu lernen.		433		285	441		
... zum gezielten Üben eher die Einzeltherapie ...		450	162		413		
... wenn er etwas machen will, dass er ein wenig besser reden kann, dann bringt es mehr, wenn er in die Einzeltherapie geht.		430					245
... eine Einzeltherapie ist gut, wenn du (...) ganz stark stotterst ...						393	
[Aussage zu Einzeltherapie, Anm. d. Verf.] Wenn man wirklich sehr intensiv und auch relativ schnell Erfolg erzielen möchte.			235				
Wenn jemand eine grosse Grundsicherheit hat (...), dann ist eine Einzeltherapie eine sehr gute Wahl.						598	
[Aussage zu Einzeltherapie, Anm. d. Verf.] Wenn man merkt, jemand wäre in der Gruppe überfordert, weil es in einer Gruppe so gruppenspezifische Prozesse gibt ...					304		
... Bereitschaft, sich in der Gruppe zu öffnen und auch zu integrieren ...	425	442	239				
Ich denke, für einen Stotternden, der sich als Ziel setzt, aus seiner Anonymität und Einsamkeit herauszukommen, ist es ideal, das zuerst in einer gleichgesinnten Gruppe machen zu können ...			200				247
Es braucht eine gewisse Reife, um in einer Gruppentherapie mitmachen und profitieren zu können.		441		160			
... es braucht (...) eine gewisse Basis von Kommunikationsfähigkeit, (...) Selbstwertgefühl, dass ich mich überhaupt in eine Gruppentherapie einlassen kann.				250			
... für den Transfer eher die Gruppentherapie ...		449					

Tabelle 6: Reihenfolge und Indikation

5.6.1 Zusammenfassung

Am häufigsten wurde von den Befragten genannt, dass es kein allgemeingültiges Schema in Bezug auf die Reihenfolge und Indikation der Therapien gibt. Es sollte auch hier individuell auf die Bedürfnisse des Betroffenen eingegangen werden. Drei Befragte würden das Gruppen- und das Einzelsetting immer kombinieren, wobei die geschickte Kombination der Schlüssel zum Erfolg ist. Ebenfalls drei mal als sinnvoll genannt wurde der Beginn mit einer Gruppentherapie, um zu sehen, wo man sich sicher fühlt und wo man eventuell noch intensivere fachliche Hilfe im Einzelsetting in Anspruch nehmen möchte. Nach Meinung zweier anderer Befragter ist aber ein Beginn im Einzelsetting die bessere Wahl. Gruppentherapie kann Einzeltherapie jedenfalls nicht ersetzen.

Auch die Meinungen, die jeweils ein Befragter geäußert hat, sind teilweise sehr unterschiedlich. Ein Einstieg mit einer Einzeltherapie ist für die Therapeutin sowie für den Klienten sehr schwierig und darum meist frustrierend. Ein Einstieg mit einem Intensivseminar bildet eine gute Grundlage, um dann eine Einzeltherapie zu beginnen. Ein Befragter sah es nicht als Notwendigkeit an, immer in beiden Settings Therapie zu haben, weder gleichzeitig noch zeitversetzt. Jemand äusserte jedoch genau das Gegenteil, nur Gruppentherapie alleine sei nicht sinnvoll, ausser wenn diese auch Einzeltherapie beinhaltet. Nach Meinung einer Befragten ist die Wahl des Settings nicht wichtig, da in beiden sowieso die selben Themen und Inhalte angesprochen werden.

Zu diesen unterschiedlichen Meinungen passt eine zusammenfassende Aussage eines Befragten: Man muss individuell beraten, wobei die Bereitschaft, die Lebensgeschichte und die Erfahrungen des Klienten mit beachtet werden sollten.

5.6.1.1 Einzelsetting

Für kleine Kinder ist eine Einzeltherapie immer die bessere Wahl. Das Gruppensetting kann aber auch Erwachsene überfordern, dann ist es besser, eine Einzeltherapie zu wählen. Sonst ist Arbeit im Einzelsetting sinnvoll, wenn jemand gezielt und intensiv üben und sein Sprechen verbessern möchte, bei einer starken Symptomatik und wenn schnelle Erfolge erzielt werden sollten. Nach Meinung eines Befragten ist eine grosse Grundsicherheit des Klienten notwendig, um im Einzelsetting Erfolg zu haben.

5.6.1.2 Gruppensetting

Wenn jemand aus der Anonymität und Einsamkeit herauskommen möchte, ist es ideal, das zuerst in einer Gruppe von Gleichgesinnten tun zu können. Dazu braucht es aber die Bereitschaft, sich zu öffnen und zu integrieren. Auch eine gewisse Reife ist vorausgesetzt, eine Basis von Kommunikationsfähigkeit und Selbstwertgefühl, um sich ins Gruppensetting einlassen und davon profitieren zu können. Wenn es sich jemand zum Ziel gemacht hat, Gelerntes (neues oder altes) in den Alltag umzusetzen, ist das Gruppensetting eine gute Wahl.

5.7 Therapiegeschichte und Meinung der Betroffenen

Fünf Befragte (B2, B3, B4, B5 und B7) haben sowohl im Einzelsetting als auch im Gruppensetting gute Erfahrungen gemacht. B1 erlebte die Gruppentherapie persönlich als viel hilfreicher, konnte aber auch keine positiven Erfahrungen im Einzelsetting sammeln. B6 ist ein starker Befürworter der Gruppen-Intensivtherapie, sieht aber auch deren Grenzen. Fünf der Befragten (B1, B2, B3, B6 und B7) geben der Wahl des Settings Bedeutung, B4 und B5 hingegen halten das Setting nicht für einen relevanten Einflussfaktor für die Therapie.

Es bestehen wahrscheinlich Zusammenhänge zwischen der Therapiegeschichte und der Aussage der Befragten, welches Setting mehr geholfen hat und wie wichtig die Wahl des Settings ist. Für die genaue Beschreibung dieser Zusammenhänge fehlt der Verfasserin die empirische Grundlage. Ausserdem ist dies für die Fragestellung dieser Arbeit nicht relevant.

Die jeweiligen Vorteile und Nachteile des Einzel- und des Gruppensettings wurden jedoch von den Befragten recht objektiv und sehr differenziert betrachtet. Aus diesem Grund hat sich die Verfasserin entschieden, nicht genauer auf die Therapiegeschichten der Befragten einzugehen.

6 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Welche Vorteile und Nachteile gibt es in der Arbeit am Stottern im Einzelsetting verglichen mit dem Gruppensetting aus der Sicht von Stotternden, die in einer Selbsthilfegruppe aktiv sind?

6.1 Vorteile des Einzelsettings

Die Stärke des Einzelsettings liegt darin, dass die Therapeutin sich ganz auf den einzelnen Stotternden einlassen kann. Sie hat Zeit und kann in dieser Eins-zu-eins-Situation die Therapie an die individuellen Bedürfnisse des Stotternden anpassen. Dies ist ein optimaler Rahmen, um intensiv und gezielt zu üben, da der Stotternde sehr viel Gelegenheit zu Sprechen erhält. Er kann sich im Einzelsetting auch nicht verstecken. Gerade jemand, der eine starke Stottersymptomatik zeigt, kann so eine rasche Verbesserung des Sprechens erzielen.

Eine weitere Stärke des Einzelsettings ist Verbindlichkeit, wenn beispielsweise die Therapeutin zusammen mit dem Stotternden Ziele und Aufträge festlegt. In diesem persönlichen Rahmen ist auch eine grössere Offenheit des Stotternden möglich, er kann ehrlich von seinen Erfahrungen und Ängsten erzählen. Besonders auch für kleine Kinder ist dieser geschützte Rahmen der Einzeltherapie besser geeignet.

6.2 Nachteile des Einzelsettings

Mit der Therapeutin immer alleine zu sein kann ein Nachteil sein, der Austausch mit anderen Stotternden fehlt. Auch die Intensität der Therapie kann sich negativ auswirken und überfordern. Allenfalls vermittelt die Therapeutin einseitig nur eine bestimmte Technik, was auch eine eher monotone Therapie ergibt. Fehlende Vorteile des Gruppensettings sind weitere Schwächen des Einzelsettings.

6.3 Vorteile des Gruppensettings

Das Zusammensein mit anderen Stotternden in einem Gruppensetting hat viele Vorteile. Es ist aufbauend und motivierend, zu erleben, dass man nicht alleine mit dem Problem ist. Das eigene Stottern kann objektiviert werden und man sieht, was andere Stotternde aus ihrem Leben machen. Es ist möglich, voneinander zu lernen und über Erfahrungen auszutauschen. In diesem Rahmen von Gleichbetroffenen fällt es leichter, das eigene Stottern zu akzeptieren. Alle verfolgen das selbe Ziel und unterstützen sich gegenseitig. Aus dieser Gruppendynamik entsteht oft eine Art Wettbewerb, der die Teilnehmer zusätzlich anspricht und motiviert.

Im Gruppensetting entstehen oft Freundschaften und das Zusammensein wird als kurzweilig empfunden. Besonders jemand, der aus seiner Einsamkeit und Zurückgezogenheit herauskommen will, kann im sozialen und kommunikativen Bereich sehr viel profitieren. Psychologische Aspekte, beispielsweise Selbstwertgefühl, können in der Gruppe sehr gut thematisiert und angegangen werden. Das Gruppensetting kommt einer Alltagssituation recht nahe, was den Transfer des Gelernten in den Alltag erleichtert.

6.4 Nachteile des Gruppensettings

Die Schwäche des Gruppensettings ist, dass die Therapeutin keine oder wenig Zeit für den Einzelnen hat. Daraus ergibt sich weniger Intensität, da man einfach ein wenig mit schwimmen kann. Auch auf individuelle Probleme kann nur sehr beschränkt eingegangen werden.

Eventuell hat ein Stotternder Mühe, sich in einer Gruppe zu öffnen oder ist frustriert, wenn andere mehr Erfolg in der Therapie haben.

6.5 Allgemeines

Eine Frage, die sich implizit mitstellt, ist, ob das Setting in der Gruppe oder einzeln ein wichtiger Einflussfaktor auf die Therapie ist. Die Antwort der Stotternden auf diese Frage fiel sehr unterschiedlich aus. Viele andere Einflussfaktoren wurden jedoch häufiger genannt, es kommt also auf sehr vieles an. Einstimmig von den Befragten betont wurde die Wichtigkeit einer guten Beziehung zur Therapeutin. Die Wahl eines individuell an die Bedürfnisse des Stotternden angepassten Inhalts und dessen angemessene Vermittlung sind ebenfalls zentral. Dazu benötigt die Therapeutin Fachkompetenz, Zeit und Geduld. Auch der Stotternde sollte motiviert und geduldig sein und keine überhöhten Erwartungen haben. Schlussendlich kommt es auch darauf an, was er aus dem Gelernten macht.

Im Bezug auf die Indikation und die allfällige Reihenfolge der verschiedenen Settings wurden ebenfalls verschiedene Meinungen genannt. Die Meisten nannten eine Kombination als gewinnbringend, wobei tendenziell für kleine Kinder eher zuerst das Einzelsetting und für Erwachsene eher zuerst das Gruppensetting gewählt werden sollte.

Es gibt nicht das allgemeingültige Rezept. Sowohl das Einzelsetting als auch das Gruppensetting haben ihre spezifischen Stärken und Schwächen und jeder Stotternde und dessen Symptomatik sind individuell. Bei der Wahl eines Therapiesettings müssen deshalb diese Vor- und Nachteile der jeweiligen Settings abgewogen und zusammen mit den individuellen Bedürfnissen des Stotternden betrachtet werden.

6.6 Tabellarische Zusammenfassung

Einzelsetting	Gruppensetting
<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Therapeutin kann sich ganz auf den Einzelnen einlassen • Therapeutin hat Zeit • Therapie an die individuellen Bedürfnisse des Stotternden angepasst • Intensität • Optimal, um gezielt zu üben • Viel Gelegenheit zu Sprechen • Verstecken unmöglich • Gut geeignet für jemanden, mit starker Symptomatik 	<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht allein mit dem Problem sein • Eigenes Stottern objektivieren und akzeptieren fällt leichter • Voneinander lernen • Erfahrungsaustausch • Gleiches Ziel • Gegenseitige Unterstützung • Wettbewerb spornt an und motiviert • Freundschaften und kurzweiliges Zusammensein • Gut geeignet für psychologische Aspekte sowie für den sozialen und kommunikativen Bereich • Nahe an Alltagssituation, Umsetzen des Gelernten einfacher
<p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immer allein mit Therapeutin sein • Austausch mit anderen Stotternden fehlt • Intensität kann überfordern • Evtl. einseitig (nur eine bestimmte Technik) und monoton 	<p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Therapeutin hat keine oder wenig Zeit für den Einzelnen • Weniger intensiv, mitschwimmen möglich • auf individuelle Probleme kann kaum eingegangen werden • Evtl. schwierig, sich zu öffnen • Evtl. Frust, wenn andere mehr Fortschritte machen oder etwas besser können

Tabelle 7: Tabellarische Zusammenfassung

7 AUSBLICK

Im Bezug auf die Weiterführung dieser Arbeit sieht die Verfasserin viele Möglichkeiten.

Zuerst könnten die Aussagen der Stotternden über Vorteile und Nachteile des Einzel- und des Gruppensettings anhand einer grösseren Stichprobe und einer quantitativen Untersuchung validiert werden. Auch die Indikation und die Wichtigkeit der Wahl des Settings könnten in einer weiteren Untersuchung genauer betrachtet werden. Falls sich die Wahl des Settings als entscheidend herausstellen würde, könnte mittels eines Entwicklungsprojekts ein Ratgeber für Betroffene und Therapeutinnen zum Einzel- und Gruppensetting erstellt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Begriff „Setting“ nur im Bezug auf die Unterscheidung von Einzeltherapie und Gruppentherapie verwendet. Weitere Faktoren des Therapiesettings und deren Einfluss auf die Therapie wären ebenfalls spannend zu untersuchen, beispielsweise der Zeitfaktor oder die Grösse einer Gruppe, die Gruppendynamik usw.

„Was macht eine gute Therapie des Stotterns aus?“ Dieser Frage auf der Spur wäre es interessant, einzelnen Aussagen nachzugehen, welche die Befragten in dieser Arbeit über Einflussfaktoren auf die Therapie gemacht haben. Es könnten beispielsweise Kennzeichen und Auswirkungen einer guten therapeutischen Beziehung, angemessener Erwartung und Motivation des Stotternden oder eines ansprechenden Therapieinhalts untersucht werden.

Das Stottern ist ein komplexes Phänomen, dem entsprechend komplex ist auch dessen Therapie. Ist eine Frage beantwortet, taucht die nächste auf. Die oben genannte Frage nach der „guten Therapie des Stotterns“ wird die Therapieforschung deshalb noch lange nicht abschliessend beantworten können und es bleibt spannend, im Gebiet des Stotterns zu forschen.

8 REFLEXION

Die interessanten persönlichen Erfahrungen auf der Studienreise haben mich motiviert, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das Interesse blieb grösstenteils während des ganzen Arbeitsprozesses erhalten.

Die Wahl des teilstrukturierten Interviews erwies sich als angemessene Forschungsmethode, um den Befragten genügend Raum für ihre eigenen Aussagen und neue Aspekte zu lassen. Um ein gutes methodisches Vorgehen war ich sehr bemüht, die Unerfahrenheit hinterliess aber trotzdem einige Spuren. So merkte ich erst im Verlauf der Interviews, dass es den Befragten nicht klar war, was genau mit den Begriffen „Einzeltherapie“ und „Gruppentherapie“ gemeint war und was nicht. Diese Begriffe habe ich darauf etwas weiter gefasst als Einzelsetting und Gruppensetting und so erklärt.

Eine zu überwindende Schwierigkeit war die Suche nach Interviewpartnern. Ich bat direkt Kontaktpersonen verschiedener Selbsthilfegruppen der VERSTA um Mithilfe. Einige stellten sich selbst zur Verfügung und einmal wurde ich an einen Selbsthilfgruppenabend eingeladen, wo ich etwas „Werbung“ machen konnte. Nach einiger Zeit schaltete sich die Geschäftsstelle der VERSTA ein und vermittelte Interviewpartner. Dies hatte nicht nur positive Seiten, da trotz einem genauen Beschrieb auch nicht geeignete Personen vermittelt wurden und dieser Vermittlungsprozess recht viel Zeit in Anspruch nahm. Die Einschränkung in der Fragestellung auf Stotternde, die in einer Selbsthilfegruppe aktiv sind, ergab sich während der Suche der Interviewpartner.

Dass die Befragten in den Interviews mehr Aussagen zum Gruppensetting machten, lag an den Fragen im Interviewleitfaden, der mehr auf das Gruppensetting als auf das Einzelsetting bezogene Fragen enthielt. Der Grund dafür liegt in der Literatur. Ein Buch über Gruppentherapie enthält viele Vorteile und Argumente um dafür zu überzeugen. Da aber der Grossteil der Literatur sich implizit und selbstverständlich auf das Einzelsetting bezieht, wird wenig über dessen Vorteile geschrieben. Im Verlauf der Auswertung der Daten wurde dieses Ungleichgewicht jedoch etwas ausgeglichen.

Die Befragungen waren äusserst spannend und im Bezug auf die Fragestellung sehr gewinnbringend. Die Aussagen der Befragten waren sehr informativ und auch überraschend objektiv. Alle Interviews zu transkribieren und auszuwerten war äusserst zeitaufwändig, das Ergebnis aber sehr befriedigend. Vor- und Nachteile des Einzelsettings und des Gruppensettings konnten gut herauskristallisiert werden und auch jetzt schon für die Wahl eines Settings verwendet werden.

9 LITERATURVERZEICHNIS

- Cropley, A. (2002). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn: Verlag Dietmar Klotz
- Decher, M. (2006). *Redefluss. Keine Angst vorm Stottern*. Norderstedt: Books on Demand GmbH
- Häcker, H. & Stapf, K. (Hrsg.) (2004). *Dorsch Psychologisches Wörterbuch*. (14. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber
- Hansen, B. & Iven, C. (2004). *Stottern bei Kindern. Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH
- Herziger, F. (2007). *Ich spüre die Schwingungen in mir... . Eine erlebnis- und handlungsorientierte ganzheitliche Intensiv-Stottertherapie (H-I-S-T)*. (1. Auflage) Berlin: Pro Business Verlag
- Hinteregger, F. & Meixner, F. (Hrsg.) (1988). *Stottern aus der Sicht der Betroffenen und der Therapeuten*. Wien: Jugend und Volk Verlagsgesellschaft
- Johannsen, H. & Schulze, H. (Hrsg.) (1993) *Praxis der Beratung und Therapie bei kindlichem Stottern. Werkstattbericht*. Ulm: Verlag Phoniatriische Ambulanz der Universität Ulm
- Katz-Bernstein, N. & Subellok, K. (Hrsg.) (2002) *Gruppentherapie mit stotternden Kindern und Jugendlichen*. München: Ernst Reinhardt–Verlag
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2007). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Natke, U. (2005). *Stottern. Erkenntnisse, Theorien, Behandlungsmethoden*. (2., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage) Bern: Verlag Hans Huber
- Nussbeck, S. (2007). *Sprache – Entwicklung, Störungen und Interventionen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Ochsenkühn, C. & Thiel, M. (2005). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag
- Sandrieser, P. & Schneider, P. (2001). *Stottern im Kindesalter*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag

Sodian, B. (2007). *Entwicklung des Denkens*. In M. Hasselhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Handbuch der Entwicklungspsychologie*. (S. 244-254). Göttingen: Hogrefe Verlag

Vogelsanger, V. (1995). *Selbsthilfegruppen brauchen ein Netz. Selbsthilfegruppen und ihre Kontaktstellen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein*. Zürich: Seismo Verlag

Anonymus. (2008). *Selbsthilfegruppe - Wikipedia*. Internet:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthilfegruppe> (08.12.2008)

Anonymus. (2008). *Setting (Psychologie) - Wikipedia*. Internet:
[http://de.wikipedia.org/wiki/Setting_\(Psychologie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Setting_(Psychologie)) (31.10.2008)

Anonymus. (2008). *VERSTA - Vereinigung für Stotternde und Angehörige*. Internet:
<http://versta.ch/> (08.12.2008)

ANHANG

Inhaltsverzeichnis

I	Brief an die Mitglieder der VERSTA.....	I
II	Interviewleitfaden.....	II
III	Transkripte.....	VI
IV	Therapiegeschichten.....	VII
	IV.I B1.....	VII
	IV.II B2.....	VII
	IV.III B3.....	VIII
	IV.IV B4.....	VIII
	IV.V B5.....	VIII
	IV.VI B6.....	IX
	IV.VII B7.....	IX
V	Selbstständigkeitserklärung.....	X

I Brief an die Mitglieder der VERSTA

Winterthur, 20. Oktober 2008

Helena Bänziger
Steinberggasse 10
8400 Winterthur

Anfrage für die Mitarbeit bei einer Abschlussarbeit (Bachelorthese)

Sehr geehrtes Mitglied der VERSTA

Ich bin Studentin der Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich und schliesse mein Studium nächsten Sommer ab. In meiner Abschlussarbeit (Bachelorthese) befasse ich mich mit der Therapie des Stotterns in Gruppen und im Einzelsetting (Therapeut-Stotternder). Meine Fragestellung lautet: Welche Vorteile und Grenzen bringt das Gruppensetting gegenüber dem Einzelsetting in der Therapie des Stotterns aus der Sicht von Betroffenen?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, möchte ich gerne Interviews mit Stotternden führen, die sowohl mit der Einzeltherapie als auch mit der Gruppentherapie Erfahrungen gemacht haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob aktuell eine Therapie besucht wird oder nicht. Jedoch müssen die Befragten mindestens 15 Jahre alt sein.

Beim Interview geht es im ersten Teil um die Therapiegeschichte der Befragten, die relativ frei erzählt wird. Im zweiten Teil kommen konkrete Fragen zum Vergleich von Gruppen- und Einzeltherapie.

Meine Frage an Sie ist nun, ob Sie bereit wären, sich für ein etwa ein- bis zweistündiges Interview zur Verfügung zu stellen. Dafür wäre sehr dankbar!

Für weitere Informationen oder um ein Treffen für ein Interview zu vereinbaren, bin ich gut per Email helena.mueller@learnhfh.ch (noch Müller, da ich erst kürzlich geheiratet habe) oder telefonisch unter 076/461 22 26 erreichbar.

Vielen herzlichen Dank schon im Voraus für Ihr Entgegenkommen!

Freundliche Grüsse
Helena Bänziger

II Interviewleitfaden

CHRONOLOGISCHES ERZÄHLEN

In den ersten 30 Minuten des Interviews lasse ich den Befragten relativ frei chronologisch erzählen. So bekomme ich einen Eindruck vom Verlauf und wahrscheinlich auch implizite Vergleiche und Reflexionen der Therapien. Diese Hintergrundinformationen sind nützlich um zu sehen, woran Präferenzen des einen oder anderen Settings, Erfolge oder Misserfolge etc. liegen könnten. Gerade die Rahmenbedingungen, wie z.B. die Gruppenzusammensetzung (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 169) können sehr wichtig sein. Allgemein lässt sich vermuten, ob die Therapie der idiographischen (individuellen) Ausprägung der Symptomatik und dem Entwicklungsstand des Betroffenen angepasst ist bzw. war oder nicht.

Im folgenden nenne ich mögliche Themengebiete, die angesprochen werden können. Allenfalls werde ich während dem freien Erzählen ein Thema ansprechen oder nachfragen.

Situation vor der Therapie und Rahmenbedingungen der Therapie

Es ist interessant, zu hören, wie viel Zeit zwischen dem Beginn des Stotterns und dem Beginn der Therapie liegt. Nach Sandrieser und Schneider (2001, S. 65) ist „eine frühest mögliche Erkennung und Therapie des Stotterns nötig.“ Die anderen Punkte werden wieder erwähnt, was Rückschlüsse über den Verlauf und somit auch auf die Therapie zulässt. Katz-Bernstein betont die Wichtigkeit der Persönlichkeit und des Kommunikationsstils der Therapeutin. (2002, S. 36)

Bei der Gruppentherapie ist es wichtig, dass nicht zu früh damit begonnen wird. Katz-Bernstein (2002, S. 24) meint: „Erst nachdem die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit hinreichend ausgebildet ist, kann die soziale Triangulierung folgen, die Zuwendung zur Peer-Gruppe.“ Darum ist die Gruppentherapie mit fortschreitendem Schulalter am erfolgreichsten.

Ochsenkühn & Thiel (2005, S. 169) weisen bei der Zusammenstellung von Gruppen darauf hin, dass auf Alter, Geschlechterverteilung, Symptomatik usw. der Stotternden zu berücksichtigen sind.

Cornelissen-Weghake und Subellok plädieren für ein Zwei-Therapeutinnen-Modell bei der Gruppentherapie, welches die Möglichkeiten der Therapietechniken erweitert und die Betreuung der Kinder verbessert. (In Katz-Bernstein, 2002, S. 65)

- Beginn des Stotterns
- Beginn der Therapie (Alter)
- Symptomatik
- Soziales Verhalten (allenfalls Rückzug, Vermeidungsverhalten...)
- Soziale Situation (Schule, Familie...)
- Einstellungen des Betroffenen und des Umfelds (Eltern, Schule...)
- Dauer und Frequenz der Therapieelektionen
- Kommunikationsstil und Persönlichkeit der Therapeutin

Gruppenspezifisch:

- Zeitpunkt der Therapie
- Zusammensetzung der Gruppe
- Gruppengröße
- Alter der Kinder
- Symptomatiken
- Geschlechterverteilung
- Verhalten

- Gleiche Therapiephase
- Zahl der Therapeutinnen

Inhalte der Therapie

Erfolg oder Misserfolg einer Therapie werden wahrscheinlich nicht allein durch das Setting, sondern auch durch die Inhalte verursacht. Es gibt viele verschiedenen Ansätze und Inhalte für die Stottertherapie. Grundsätzlich unterscheidet man direkte Therapie, also Arbeit am Stottern selbst und indirekte Therapie, bei der im Sinne des Anforderungs- und Kapazitätenmodells (nach Starkweather) indirekt auf den Redefluss eingewirkt wird. Ochsenkühn und Thiel (2005, S. 90) gehen von der Notwendigkeit einer individuell angepassten Kombination aus.

Sandrieser & Schneider (2001, S. 63) erachten es für wichtig, dass „eine Therapie für Stottern im Kindesalter sich weder allein auf das Sprechverhalten, noch ausschliesslich auf eine psychotherapeutische Intervention beschränken darf.“

Zur, ihres Erachtens wichtigen, Fähigkeit der Ambivalenz schreiben Cornelissen-Weghake & Subelok (In Katz-Bernstein, 2002, S. 71): „Die Kinder sollen lernen, innere Konflikte bzw. Polaritäten zu erfassen und einen eigenen verantwortenden Standpunkt für sich selbst und innerhalb der Gruppe zu beziehen.“

Direkte Therapie:

- (Enttabuisierung, Bewusstmachen der Symptomatik, Pullout= Modifikation des Stotterns, fluency shaping = Verstärkung flüssigen Sprechens, Sprechtechniken...)

Indirekte Therapie:

- (Elternberatung, Selbstvertrauen, Sprechfreude, Sprachentwicklung...)
- Kombination
- (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 90 ff)

Psychologische Anteile:

- „Themenzentrierte Arbeit“ ... an hinderlichen Einstellungen und Lebenskripts“ (Katz-Bernstein, 2002, S. 30)
- Arbeit an Vergangenheit & Zukunft (Katz-Bernstein, 2002, S. 35)
- Selbstwertgefühl
- Aggression
- Frustrationstoleranz
- Ambivalenz
- Akzeptanz des Stotterns
- Desensibilisierung
- Kommunikative Dimensionen (präverbal, periverbal, transverbal...) (Katz-Bernstein, 2002, S. 32 ff)
- Sprachliche Kompetenz
- Nonverbale Ausdrucksfähigkeit
- Sprechtechniken
- In-Vivo-Training / Transferarbeit

Gruppenspezifisch:

- Einzelarbeit in der Gruppe
- Gruppenzentrierte Arbeit in der Gesamtgruppe
- Verbale Techniken (Sharing, Feedback, Prozessanalyse...) (Katz-Bernstein, 2002, S. 33 ff)
- Rituale, Strukturen

Therapieziele

Eine Möglichkeit, um eventuelle subjektive Therapiemisserfolge zu begründen, wären unterschiedlichen Therapieziele der Therapeutin und des Stotternden. „Die bisherige Therapieforschung zeigt, dass eine Stottertherapie bei Kindern keine Symptomfreiheit versprechen kann.“ (Sandrieser & Schneider, 2001, S. 63) Wenn dies aber das nicht erreichte Hauptziel des Stotternden war, ist ein subjektiver Therapiemisserfolg die logische Konsequenz.

Therapieziele:

- Definition der Therapieziele (gemeinsam, durch die Therapeutin, transparent...)
- Reflexion der Therapieziele
- Einbezug der Eltern
- Ziele erreicht?

Therapieende

Über den Abschluss der Therapie wird nach Ochsenkühn & Thiel (2005, S. 202) eher wenig nachgedacht. Er sollte rechtzeitig erfolgen, um Motivationsverlust und nachhaltiger Therapiemüdigkeit vorzubeugen. Ein langsames Ausklingen der Therapie ist für Eltern und Stotternde besser.

Herziger (2007, S. 50) erachtet es für einen wesentlichen Faktor für den Erfolg der Therapie, dass die Möglichkeit einer Langzeit-Betreuung oder Nachsorge besteht, mit dem Ziel, die Stabilisierung weiter zu unterstützen.

Die Beschreibung der Situation beim Abschluss der Therapie und der weitere Verlauf sind aufschlussreich, um zu sehen, was erreicht wurde.

- Symptomatik
- Soziales Verhalten (allenfalls Rückzug, Vermeidungsverhalten...)
- Soziale Situation (Schule, Familie...)
- Einstellungen des Betroffenen und des Umfelds (Eltern, Schule...)
- Erleben des Therapieendes
- Zeitpunkt gut gewählt? Eventuell vordefiniert?
- Nachsorge oder Langzeit-Betreuung
- Weiterer Verlauf

VERGLEICH

Im zweiten Teil des Interviews, der ebenfalls etwa 30 Minuten dauern soll, wünsche ich vom Betroffenen einen direkten Vergleich der zwei Settings, um Vorteile und Nachteile der Gruppentherapie und der Einzeltherapie aus ihrer Sicht herauszufinden.

Fragen:

- Ganz allgemein: Was hat Ihnen mehr geholfen, Gruppentherapie oder Einzeltherapie? Was könnten mögliche Gründe dafür sein?
- Nennen Sie konkrete Vorteile und Nachteile der Gruppentherapie. Konkrete Vorteile und Nachteile der Einzeltherapie.
- Ich habe von einigen Stotternden gehört, Einzeltherapie bringe wenig. Ist Ihrer Meinung nach das Setting entscheidend? (Begründung)
- Woran könnten also Gründe für Misserfolge in der Therapie liegen?
- Was können Gruppentherapie und Einzeltherapie, im Vergleich, zur eigenen Akzeptanz des Stotterns beitragen?

Nach Katz-Bernstein (2002, S. 28) nimmt der Einfluss der Peer-Gruppe ab dem Alter von neun Jahren deutlich zu. „Eine Auffälligkeit, Schwäche oder Behinderung gewinnt in diesem Alter

eine gravierende neue Bedeutung. Sie kann zu einem Hindernis für die gesamte Sozialisation des Kindes ausarten oder aber, bei Erfahrungen von Solidarität und Akzeptanz in einer Gruppe von Betroffenen, zu einem prägenden Erlebnis werden, die die eigene Akzeptanz der Auffälligkeit oder Behinderung entscheidend und dauerhaft prägt.“ (ebd.)

- Katz- Bernstein (2002, S. 29) nennt die Gruppentherapie als Möglichkeit des „Outens“ und des In-vivo-Trainings. Was denken Sie dazu?
- Gibt es im Bezug auf Lernerlebnisse im sozialen und/oder kommunikativen Bereich Unterschiede im Vergleich der Einzeltherapie mit der Gruppentherapie?

Katz-Bernstein spricht auch vom Entwicklungsbereich Initiative vs. Scham und Zweifel (nach Erikson) wozu Gruppentherapie ein Lernfeld für soziale und kommunikative Kompetenzen darstellen kann. Beispiele solcher Kompetenzen sind Zuwendung zur Peer-Gruppe, Dialogregeln, Fairness, Empathie, teilen, verhandeln, streiten und versöhnen usw. (Katz-Bernstein, 2002, S. 25)

- Wurde das Ziel Initiative erreicht? Welches Setting eignet sich dazu besser?
- Ist Ihres Erachtens der Transfer in der Gruppentherapie erleichtert?
- „Gruppe zur Überwindung von Stagnation in der Einzeltherapie“ (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 169) Was denken Sie dazu?
- Wann ist Ihrer Meinung nach eine Einzeltherapie die bessere Wahl?
Was sind Kriterien für eine Gruppentherapie?
Wann ist eine Gruppentherapie angebracht?
Ochsenkühn & Thiel (2005, S. 169) erachten es als Voraussetzung für eine Gruppentherapie, dass das Kind ein gewisses Mass an Selbstwertgefühl und Kenntnis einiger eigenen Stärken mitbringt und den sprachlichen und psychischen Anforderungen gewachsen ist.
- Ist die Einzeltherapie besser für direktes Arbeiten geeignet als die Gruppentherapie?
- „Somit ist die Gruppentherapie eine interessante und produktive Phase im Rahmen der Einzeltherapie, sie kann diese aber nicht ersetzen.“ (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 168)
Unterstützen Sie dieses Statement?
- Was würden Sie allgemein raten, Gruppen- oder Einzeltherapie? Oder beides?

III Transkripte

Diese öffentlich zugängliche Version der Arbeit enthält aus Datenschutzgründen keine Transkripte. Es sind viele persönliche Informationen in den Transkripten enthalten. Um die Anonymität der befragten Personen zu wahren, wurden die Transkripte nicht veröffentlicht.

IV Therapiegeschichten

IV.I B1

B1's Stottern wurde entdeckt, als er etwa 5 bis 6 Jahre alt war. Erst in der 3. Klasse ging er etwa ein Jahr lang in eine ambulante Therapie an der Sprachheilschule. Es wurde am weichen und am harten CH und am Stottern gearbeitet. B1 hält den Nutzen dieser Therapie für fragwürdig, kann sich aber nicht mehr so genau erinnern.

Dann folgte eine lange Zeit ohne Therapie. Vor etwa 9-10 Jahren suchte B1 einen Psychiater auf um herauszufinden, ob sein Stottern etwas mit einem traumatischen Erlebnis aus der Kindheit zusammenhängt. Dies konnte aber nicht erwiesen werden und so wurde er an eine Logopädin weiter verwiesen. Nach ein paar Wochen brach er die Therapie jedoch ab, da ihm die von der Logopädin vermittelte Technik absolut nicht zusagte.

Mit etwa 30 Jahren nahm B1 Kontakt mit der VERSTA-Selbsthilfegruppe an Ort auf. Dann folgte eine Intensivseminar-Woche der VERSTA, nach der B1 angangs flüssig sprechen konnte. Mit der Zeit fiel B1 jedoch wieder etwas ins alte Muster und die Gruppe fehlte. Vor vier Jahren wurde die stillgelegte Selbsthilfegruppe an Ort wieder gegründet.

B1 bezeichnet sich selbst als Fan der Gruppentherapie, da sie klar mehr geholfen habe.

IV.II B2

Ab dem Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt war B2 bei einer Logopädin, da B2 undeutlich und schnell gesprochen und ab und zu eigene Wörter erfunden hat. Das Stottern begann im Alter von 5 Jahren. B2 durchschaute die indirekte Therapie, es war klar, dass es nicht einfach nur spielen war. B2 bekam Übungen, die zu Hause gemacht wurden, das Stottern wurde jedoch nicht thematisiert.

Der Schuleintritt mit 6 Jahren erfolgte in eine Sprachheilklasse mit einer logopädisch ausgebildeten Lehrerin. Das Stottern wurde thematisiert und es fiel leichter sich zu öffnen, da alle irgendein sprachliches Problem hatten. B2 hatte bei der Lehrerin einmal in der Woche Therapie und auch im Unterricht floss die Logopädie ein.

Mit dem Eintritt ins Gymnasium erfolgte ein Wechsel zu einem älteren Logopäden. B2 sah den Sinn der Übungen nicht und hatte wenig Lust auf Sprech- und Atemübungen, ging aber den Eltern zuliebe trotzdem über 4 Jahre einmal pro Woche hin.

Mit 14 Jahren erfolgte ein Wechsel zu einer Logopädin in einem Spital, bei der B2 bis zur Matur blieb. Anfangs Therapie setzte sie Akupunktur zur Entspannung ein, dann folgte eine direkte Therapie. Zeitweise konnten gute Fortschritte erzielt werden, die aber nie auf Dauer anhielten. Es gab immer wieder Rückschläge.

Nach der Matur folgte ein soziales Jahr und eine Ausbildung im Ausland, wo B2 5 Jahre blieb. Nach einem halben Jahr begann B2 eine Therapie. Diese Logopädin wies auf eine Intensivtherapie hin, die B2 neben der Einzeltherapie in 10 Intensivwochen verteilt über 2 Jahre besuchte. Die Gruppentherapie war stark psychologisch geprägt (Individualpsychologie Adlers) und half B2, den Umgang mit dem Sprechen zu verbessern, jedoch nicht das Sprechen selbst.

Nach der Hochzeit folgte ein halbes Jahr ohne Therapie, dann ging B2 wieder 2 Jahre lang zu einem Logopäden, der B2 auf die VERSTA hinwies.

Nun ist B2 seit bald 10 Jahren in der VERSTA, hat eine Intensivwoche und zwei Wochenenden der gemacht und nimmt alle 2 Wochen am Selbsthilfgruppenabend teil. B2 meint, dass die Einzeltherapie mehr geholfen habe, aber auch die Gruppentherapie hilfreich war. Nun sei sehr viel Technikwissen da, es fehle aber am Anwenden.

IV.III B3

B3 stottert seit der Kindheit und ging von der 2. bis zur 5. Klasse zu einer Logopädin, meist in Begleitung der Mutter. Mit 14 Jahren erfolgte ein Kontrolle bei einer Logopädin und bei einem Professor für HNO-Krankheiten. Daraufhin waren alle der Meinung, B3's Sprache sei wieder normal. Damals konnte B3 das noch nicht so gut einschätzen, er stotterte aber immer noch. Rückblickend findet B3, die Diagnose stimmte absolut nicht.

Vor etwa 10 Jahren wurde es schlimmer, die Lebensqualität litt stark, da B3 sich aus Angst auch immer mehr zurückzog. B3 schrieb das Spital an und hatte einen neurologischen Untersuch, bei dem im Sprachzentrum ein kleiner schwarzer Punkt festgestellt wurde, wahrscheinlich durch Sauerstoffmangel bei der Geburt entstanden. Es folgte ein Angebot für eine Einzeltherapie bei einer Logopädin mit sehr viel Erfahrung, zu der er zweieinhalb Jahre lang ging. Die Therapie war eher psychologisch orientiert und B3 war sehr interessiert und motiviert. Durch die Therapie wurde B3's Selbstvertrauen gestärkt und B3 lernte, das Stottern besser zu akzeptieren. Danach folgte eine Therapiepause um zu sehen, ob es ohne Therapie geht, was gut funktionierte. Durch diese Logopädin bekam B3 Kontakt zur VERSTA, trat einer Selbsthilfegruppe bei und machte die ersten zwei Module der VERSTA. Das erste Modul besteht aus einer Woche Intensiv-Gruppentherapie, das zweite aus einem Wiederholungskurs an einem verlängerten Wochenende. B3 fand die VERSTA-Module sehr spannend.

Nach einem Jahr in der VERSTA folgte vor einem Jahr die Gewissheit, dass eine Selbsthilfegruppe allein nicht ausreicht. Darum suchte B3 sich wieder über das Spital einen psychologisch orientierten Logopäden, bei dem B3 seither in Therapie ist.

B3 meint, Einzeltherapie habe ihm mehr geholfen als Gruppentherapie.

IV.IV B4

Mit 6 Jahren begann B4 leicht klonisch zu stottern als die Eltern sich trennten. B4 betont aber, das Stottern sei selbst gemacht, es sei kein äusserliches, traumatisches Erlebnis daran schuld. In der 3. Klasse, vor etwa 30 Jahren, ging B4 für etwa ein Jahr zu einer Logopädin, die viel mit ihm gespielt und auch viel Elternarbeit gemacht hat. B4 kann sich schlecht erinnern meint aber, dass die Therapie wahrscheinlich schon geholfen hat.

Die zweite Therapie erfolgte in der 2. Sekundarstufe als Kleingruppentherapie. Es wurden logopädische und verhaltenspsychologische Aspekte einbezogen und es gab auch Zeiten der Einzeltherapie. Rein symptombezogen war diese Therapie nicht sehr erfolgreich, was B4 aber mit dem eigenen Ankämpfverhalten und den wenigen Transferbemühungen begründet.

In der Pubertät und in der Lehre nahm das Störungsbewusstsein enorm zu, das Selbstwertgefühl sank ins Bodenlose und ein Gespräch mit einem Fremden wurde unmöglich. Da es so nicht weitergehen konnte, nahm B4 Kontakt zur VERSTA auf und ist seither in einer Selbsthilfegruppe aktiv.

B4 meint, die Selbsthilfegruppe als Gruppensetting habe mehr geholfen als die Einzeltherapie. Dies sei aber nicht mit dem Setting sondern mit dem zeitlichen Aspekt (Reife) zu begründen.

IV.V B5

B5 meint, das Stottern mit 7 Jahren in der Logopädie aufgelesen zu haben. Schon mit 6 Jahren besuchte B5 die Logopädie, wegen dem S und dem M. B5's Eltern störten sich enorm am Stottern und sprachen z.B. beim Einkaufen oft an Stelle von B5. Auch in der Schule schrieb B5 viel anstatt zu sprechen, was B5 heute als Fehler beurteilt.

Einmal war B5 bei einem Naturarzt, der pendelte, das half jedoch nicht. Gespräche, Handauflegen und Akupunktur bei einem Geistheiler halfen einigermaßen. Im Jahr 2001 war B5 im Intensivseminar (Modul 1 der VERSTA). Es war eine intensive, aber sehr schöne Zeit. Der Transfer gelang recht gut, ausser in der Familie. Dann folgte die letzten beiden Jahre eine Einzeltherapie bei jemandem ohne logopädische Ausbildung, mit vielen Gesprächen, autogenem Training, Hypnose, aber auch Übungen mit Handschwung und Gestik.

Vor kurzem besuchte B5 einen Abendkurs mit Vorträgen und Übungen zum Thema „mich besser verkaufen“. B5 findet den Kurs und die Übungen recht gut.

B5 meint, die Einzeltherapie habe ihr mehr gebracht, da der Therapeut Zeit hatte, aber die Gruppentherapie sei schöner, da man mit anderen austauschen kann. Im Moment hat B5 aber erst einmal gründlich genug von Therapie.

IV.VI B6

B6 stottert etwa seit dem Alter von 3 oder 4 Jahren. Die erste Therapie fand im Sprachheilkindergarten statt, wo aber S, SCH und Mundmotorik mehr behandelt wurden als das Stottern, an dem bewusst relativ wenig gearbeitet wurde. Auch während der Schulzeit war B6 immer in Therapie, damals (1961) war „abwarten, es wächst sich aus“ eine weit verbreitete Meinung.

In der 4. Klasse ging B6 in eine ambulante Therapie an der Sprachheilschule, wo er sich aber sehr unwohl fühlte. Schliesslich konnte B6 dann die Eltern überzeugen, dort nicht mehr hinzugehen.

Die Oberstufe absolvierte B6 in einer Sonderklasse C, einer Kleinklasse für Seh-, Hör- und Sprachbehinderte. Es wurde viel an technischen Hilfsmitteln (Sprachverzögerung) ausprobiert. Während der Oberstufe war B6 einmal in einem stationären Intensivkurs. Ende Schulzeit und anfangs Lehrzeit besuchte B6 eine Psychotherapie, bei der viele Dinge erstmals angesprochen wurden, wie z.B. „Wann geht es, wann nicht?“, usw. Dieser Therapeut starb und mit dem Nachfolger funktionierte es nicht gleich gut.

Nach der Lehre probiert B6 abwechseln immer wieder einmal etwas aus, z.B. einmal einen Hand-aufleger. Wirklich geholfen hat B6 dann ein Volkshochschulkurs, der einmal in der Woche über ein Semester stattfand. Der Kurs wurde vom damaligen VERSTA-Geschäftsführer geleitet und B6 konnte sich einmal richtig mit Selbstbeobachtung, Theorie, Übungen, Gedankenarbeit und vielem mehr beschäftigen. B6 konnte vieles mit früher Gelerntem verknüpfen und bekam richtig Freude am Sprechen. Dann ging B6 in eine Selbsthilfegruppe der VERSTA, wo sich die Sprechsicherheit rasch stark verbesserte. Heute ist B6's Sprechen fast symptomfrei.

IV.VII B7

B7 stottert seit der frühen Kindheit und war von der ersten Klasse an, die ganze Schulzeit über in der Logopädie an der Schule. Es wurde stark an der Stottersymptomatik gearbeitet, daneben waren auch „Deutschsachen“ und Rechtschreibung Inhalte der Therapie. Die Therapie nützte, es wurde von Jahr zu Jahr etwas besser.

Während der Lehrzeit dann ging B7 etwa 15 bis 29 Mal zu einem Kinesiologen, der Stottertherapie mit Entspannungsübungen und Atemtechnik machte, was aber nicht viel brachte.

Irgendwann einmal fragte B7 die Logopädin der Schule, was für Möglichkeiten es noch gäbe und nahm dann Kontakt mit einer VERSTA-Selbsthilfegruppe auf. Zwei oder drei Mal nahm er an einem Wochenend-Seminar der VERSTA teil.

Im Bezug auf die Settings meinte B7, die Einzeltherapie habe ihm fürs Sprechen mehr geholfen und die Gruppentherapie mehr für psychische und soziale Aspekte.

V Selbstständigkeitserklärung

Die Verfasserin erklärt hiermit, dass sämtliche Teile der vorliegenden Arbeit von der Verfasserin selbst verfasst wurden. Sie wurde ohne unerlaubte fremde Hilfe geschrieben und enthält keine Plagiate. Sämtliche Quellen wurden gemäss der Richtlinien der HfH angegeben.

Winterthur, 4. Februar 2009

Helena Bänziger